

Technische
Universität
Braunschweig

STAATLICHES
NATURHISTORISCHES
MUSEUM

Innerartliche Differenzierung alpiner Populationen der Kreuzotter *Vipera berus*

Bachelorarbeit

Zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science im Fachbereich Geoökologie

Karen Hugemann

Erstprüfer: Prof. Dr. Ulrich Joger

Zweitprüfer: Prof. Dr. Frank Suhling

Braunschweig, 11.11.2016

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit: „Innerartliche Differenzierung alpiner Populationen der Kreuzotter *Vipera berus*“ selbständig verfasst, sowie die benutzten Quellen und Hilfsmittel vollständig angegeben habe und dass die Arbeit nicht bereits als Prüfungsarbeit vorgelegen hat.

Braunschweig, den 11.11.2016

(Karen Hugemann)

Danksagung

Ich möchte allen herzlichen danken, die mich während der Anfertigung dieser Arbeit begleitet und unterstützt haben. Meine größte Wertschätzung gilt ULRICH JOGER, der mir immer mit guten und hilfreichen Ratschlägen zur Seite stand und mich inspirierte mich in meiner Arbeit mit diesen unglaublichen Tieren zu befassen.

Dank Dir, für die schöne und herzliche Zeit, in der Du es mir ermöglicht hast, mit viel Spaß und Freude Neues zu lernen. Außerdem bin ich Dir sehr verbunden, dass du in keiner Situation, egal wie chaotisch, die Geduld verloren hast.

Weiter möchte ich MIGUEL VENCES und seinem Team der evolutionsbiologischen Abteilung des Zoologischen Instituts Braunschweig für Anleitung, Hilfe, Rat und Tat danken.

Mein ausdrücklicher Dank gilt MEIKE KONDERMANN für ihre liebe Unterstützung und Hilfe im Labor sowie Ariel Rodríguez für die vielen hilfreichen Tipps und Zeit für die Auswertung der Analysen. Danke für all die schöne Zeit, die ich bei Euch im Labor verbringen durfte.

Des Weiteren gilt mein Besonderer Dank den folgenden Personen:

ANDRÉ KOCH für all die schöne Zeit und den guten Zuspruch, LIA KÜPFER & BINA PERL für die schönen Stunden im Labor; FALK ORTLIEB, OLEKSANDR ZINENKO, PAULI HIEN und SUSANNE HAUSWALDT für die schöne Zeit und Unterstützung bei den Feldstudien, RAMONA GERHARDS, PAUL TRÖGER, THOMAS MEINERT, RALF MÖNTMANN, INKA GAERTIG-WAHLE, MARCUS FRIEDRICH, FRANZISKA RAULFS und meiner lieben Familie, dafür, dass ihr immer da wart.

Schließlich möchte ich noch WOLFGANG VÖLKL & WERNER KRUPITZ für das freundliche zur Verfügung stellen von Probenmaterial danken.

Inhaltsverzeichnis

1. Zusammenfassung	1
2. Einleitung	2
2.1 Die Kreuzotter <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758).....	2
2.1.1 Taxonomie von <i>Vipera berus</i>	2
2.1.2 Evolutionslinien	3
2.1.3 Postglaziale Rekolonisierung	4
2.1.4 Kontaktzonen verschiedener Evolutionslinien	4
2.1.5 Molekulare Marker	5
3. Material & Methoden	6
3.1 Feldstudie und Untersuchungsgebiet.....	6
3.1.1 Untersuchungsgebiete	6
3.1.2 Probennahme.....	7
3.2 Labormethoden	8
3.2.1 DNA-Extraktion.....	9
3.2.2 Polymerase Kettenreaktion (PCR)	9
3.2.3 Agarosegelelektrophorese und Transluminationsverfahren.....	10
3.2.4 Aufreinigung des PCR-Produktes mit Exosap	10
3.2.5 Kettenabbruchreaktion	11
3.3 Mitochondriale DNA.....	12
3.3.1 Codon Code Aligner.....	12
3.3.2 Blast, Genbank	12
3.3.3 Mega	12
3.3.4 JmodelTest 2, Partitionfinder & Figtree	13
3.3.5 Dnasp und Haploviewer	13
3.4 Mikrosatellitenanalyse.....	14
3.4.1 Genemarker	14
3.4.2 Micro-checker	14
3.4.3 Structure & Structure-Harvester	15
3.4.4 GenAlex	15
3.4.5 F-Statistik.....	16

3.4.6	Fstat.....	16
4.	Ergebnisse	17
4.1	Cyt b-Analyse	17
4.2	Mikrosatelliten-Analyse	20
4.3	Datensatz EID	20
4.3.1	Structure, Structure-Harvester.....	20
4.3.2	GenAlex, Fstat, Barrier (Datensatz EID).....	22
4.3.3	Datensatz AID	27
4.3.4	Structure, Structure-Harvester.....	25
4.3.5	GenAlex, Fstat, Barrier, GDMG (Datensatz AID).....	27
5.	Diskussion.....	32
5.1	Gibt es in Bayern verschiedene Evolutionslinien?	32
5.1.1	Mitochondriale Analyse, Cyt-b.....	32
5.1.2	Kern-DNA, Mikrosatelliten	33
5.2	Lassen sich Rückschlüsse auf eine postglaziale Wanderbewegung ziehen?	34
5.2.1	Geschlechterspezifisches Verhalten der Kreuzotter	34
5.2.2	Barrierefunktion der Alpen	35
5.2.3	Cyt-b- und Mirkosatellitenanalyse	35
5.3	Wie genetisch divers sind die bayrischen Kreuzotter-Populationen?	38
5.3.1	GenAlex	39
5.3.2	F _{stat}	40
5.4	Gibt es Hybride?	42
5.4.1	Molekulare Marker, Mikrosatelliten	43
6.	Literaturverzeichnis	45
7.	Anhang	49

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Ausschnitt der Verbreitung von <i>Vipera berus</i> in Europa.....	3
Abb. 2: (li.) Speichelprobennahme mit Swap; (re.) Ansicht der Piläusschilder.....	7
Abb. 3: Fundgebiete der Proben.	8
Abb. 4: Bereinigte DNA-Sequenzen aus Codon Code Aligner.....	12
Abb. 5: GeneMarker Benutzermaske	14
Abb. 6: ML-, Bayes'scher und MP-Baum von <i>Vipera berus</i>	17
Abb. 7: Mit Haploview erstelltes Haplotypennetzwerk von <i>Vipera berus</i>	18
Abb. 8: Vergleich der Resultate von mtDNA- & Kern-DNA-Daten & Abweichungen.....	19
Abb. 9: Structureplot des Datensatzes EID.....	20
Abb. 10: Structureplot des Datensatzes EID für $\Delta K=3$,	21
Abb. 11: nach Evanno berechnete Loglikelihood-Wahrscheinlichkeiten	21
Abb. 12: Mit Barrier ermittelte, wahrscheinlichste geographische Grenzen	25
Abb. 13: nach Evanno berechnete Loglikelihood-Wahrscheinlichkeiten	26
Abb. 14: Structureplot des Datensatzes AID	26
Abb. 15: Structureplot des Datensatzes AID	27
Abb. 16: BARRIER-Ergebnisse.	30
Abb. 17: Individuen mit abweichenden mtDNA- und Msat-Resultaten der Süd-Klade...	36
Abb. 18: Fundgebiete der Individuen der Gruppe II.....	38
Abb. 19: Stellt die Suturzonen Europas nach [2] HEWITT (2001)' dar.....	42

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Anzahl der Begehungen, Anzahl der Funde und Zeiträume der Begehungen.....	6
Tab. 2: Nach Structure-Harvester vorgenommene Einteilung der Populationen.....	22
Tab. 3: Mit GENALEX durchgeführter Test auf Erhaltung des HWE der Populationen I-III	23
Tab. 4: Genetische Distanzparameter aus GenAlex und Fstat	24
Tab. 5: F_{st} -Werte der Populationen Inzell, Breitmoos und Geigelstein	24
Tab. 6: Genetische Variationsabschätzung von 9 Mikrosatelliten-Loci bei <i>Vipera berus</i>	28
Tab. 7 Mit FSTAT berechneter F_{st} -Wert für Population 1 und 2	28
Tab. 8: Mit GenAlex durchgeführter χ^2 -Test	29
Tab. 9: Mit BARRIER ermittelte wahrscheinlichste geogr. Grenzen	30
Tab. 10: Mit GDMG errechneten geographischen Distanzen	31
Tab. 11: Mit GenAlex und Fstat ermittelte genetische Distanzparameter	41

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
AID	Datensatz, Probenzuordnung (s. Ah 17, 18)
AH.	Anhang
Ap	private Allele einer Population
Ar	Allelreichtum einer Population/eines Locus
Berchtes.	Berchtesgadener Land, Untersuchungsgebiet
bp	Basenpaare
Breitm.	Breitmoos, Untersuchungsgebiet
ca.	Circa
CCA	Codon Code Aligner
Cyt- <i>b</i>	Cytochrom <i>b</i> , ein molekularer Marker
ddH ₂ O	Doppelt-destilliertes Wasser
dH ₂ O	Destilliertes Wasser
ddNTP	Didesoxyribonukleosidtriphosphat
DeltaK ΔK	reale Populationsstruktur, Ausdruck der (LnP(D))
dNTP	Desoxyribonukleosidtriphosphat
DNA	Desoxyribonukleinsäure
EID	Datensatz, Probenzuordnung (s. Ah 17)
Eig. Beob.	Eigene Beobachtungen
EtBr	Etidiumbromid
EtOH	Ethanol
ff	folgende
Fischba.	Fischbachaue
F _{is}	Inzuchtkoeffizient
F _{st}	Fixationsindex
GDMG	Geographic Distance Matrix Generator, Software
Geigel.	Geigelstein, Untersuchungsgebiet
geogr	geographisch.
Ha	Hektar
H _e	erwartete Heterozygotie
H _o	beobachtete Heterozygotie
HWE	Hardy-Weinberg-Gleichgewicht (Heterozygotiemaß)
Ind.	Individuen
Km	Kilometer
MCMC	Markov Chain Monte Carlo-Methode (statistisches Verfahren)
mdl. Mitt.	Mündliche Mitteilung
min.	Minuten
ml	Mililiter
ML	Maximum-Likelihood-Verfahren

MP	Maximum-Parsimony-Verfahren
Msat	Mikrosatellit(en), molekularer Marker
mtDNA	mitochondriale DANN
m.ü. NN	Höhe über Normalnull
N _a	Anzahl der unt. Allele
NaCL	Natriumchlorid
N _e	Effektive Anzahl der Allele
NJ	Neighborhood Joining
OH	Hydroxylgruppe
PCR	Polymerasekettenreaktion
rpm	Umdrehungen pro Minute
s.	siehe
SAP	Shrimp Alkalische Phosphatase
schriftl. Mitt.	schriftliche Mitteilung
SDS	Natriumdodecylsulfat
Sek.	Sekunden
s.o.	siehe oben
ss	einzelsträngig
Tab.	Tabelle
Tris	Trometamol
z.B.	zum Beispiel
unt.	untersucht
µl	Mikroliter
µM	Mikrometer
<i>V.b.</i>	<i>Vipera berus</i>
vgl.	vergleiche
Wolfrat.	Wolfratshausen

1. Zusammenfassung

Die taxonomischen Gliederungsbemühungen der Kreuzotter sind bislang nicht abgeschlossen. Bislang wurden eine Nord- und eine Süd-Klade der Kreuzotter nachgewiesen und angenommen, dass nahe den Alpen Kontaktzonen zwischen den Kladen bestehen. Die vorliegende Arbeit befasst sich daher mit der intraspezifischen Differenzierung der Kreuzottervorkommen in Bayern.

In der Arbeit wurde, mit auf mitochondrialer DNA und Kern-DNA basierenden Analysen, geprüft, ob in Bayern verschiedene Evolutionslinien existieren und wo diese vorkommen. Des Weiteren, ob sich Rückschlüsse auf die postglazialen Wanderbewegungen der Kreuzotter ziehen lassen. Ferner wurde untersucht, wie genetisch divers die bayrischen Kreuzotterpopulationen sind und ob in Kontaktzonen Hybride der Evolutionslinien der Kreuzotter nachweisbar sind.

Durch die vorliegenden Ergebnisse konnte belegt werden, dass sich die zwei Evolutionslinien der Nord- und Süd-Klade in den untersuchten Gebieten Ostbayerns treffen. Dortige Kontaktzonen konnten durch den Nachweis von rezemem Genfluss belegt werden. Auf der Grundlage der gewonnenen Daten können postglaziale Wanderbewegungen der Kreuzotter im Raum Bayern rekonstruiert werden. Diese legen den Schluss nahe, dass die Rekolonisierung des Lebensraums/Habitats durch die Süd-Klade temporär versetzt erfolgte und sich im Vergleich mit der Nord-Klade auf Südostbayern beschränkt. Weiter zeigt sich, dass sich eine weitere, bislang noch nicht näher bestimmte Evolutionslinie, vermutlich postglazial von der Nord-Klade, abgespalten hat. Ihr Vorkommen beschränkt sich nach den Ergebnissen dieser Arbeit auf die östlichen Alpen. Zwischen der Nord-Klade und dieser, in dieser Studie „Bergpopulationen“ genannten Evolutionslinie, konnte rezenter Genfluss nachgewiesen werden. Die Arbeit zeigt auch, dass die genetische Variabilität der alpinen Populationen reduziert ist. Ein F1-Hybrid konnte nicht ermittelt werden, jedoch sprechen die erhobenen mitochondrialen und Mikrosatelliten-Analysen für eine Hybridisierung, welche bereits mehrere Generationen zurückliegt.

2. Einleitung

2.1 Die Kreuzotter *Vipera berus* (Linnaeus, 1758)

Die Kreuzotter (*Vipera berus* [LINNAEUS, 1758]) zählt zu den sechs in Deutschland heimischen Schlangenarten und ist als Angehörige der Echten Vipern (Viperidae) eine der beiden hier vorkommenden Giftschlangen. Sie ist die in Europa am weitesten verbreitete Schlange deren Verbreitung sich von Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Österreich, Schweden und Norwegen bis nach Russland erstreckt (SCHIEMENZ, 1995; VÖLKL & THIESMEIER 2002). Zu ihren Lebensräumen zählen ausgedehnte Heideflächen, Torfmoore und Kiefernwälder. Als ovovivipares Tier ist es ihr möglich, ebenfalls alpine Gebiete bis zu Höhenlagen von 1800 m.ü.Nn zu besiedeln (VÖLKL & THIESMEIER 2002). Somit gilt sie als besonders kälteresistenter Vertreter der Reptilien und ist in Europa bis zum 60. Breitengrad verbreitet. Zunehmende, hauptsächlich anthropogen verursachte Habitatsfragmentierung sowie die Zerstörung ihrer Lebensräume, führt zu ständigem Rückgang der Populationsbestände. Aufgrund des stetigen Bestandsrückgangs gilt die Kreuzotter als stark bedrohte Art und benötigt umfangreiche Artenschutzmaßnahmen. Ein besseres Verständnis sowie umfangreiche Kenntnisse der Verwandtschaftsgrade zwischen *Vipera berus*-Populationen sind daher bei der Konzipierung von geeigneten Schutzmaßnahmen zwingend notwendig.

2.1.1 Taxonomie von *Vipera berus*

Es existieren bereits zahlreiche ökologische Studien zu *Vipera berus*. Jedoch bestehen noch taxonomische Unklarheiten innerhalb des *Vipera berus*-Komplexes, welche u.a. durch genetische Analysen aufgeklärt werden können.

Phylogenetische Studien von KALYABINA-HAUF et al. (2004), URSENBACHER et al. (2006, 2009, 2015a) und GHIELMI et al. (2016) zum *Vipera berus*-Komplex, deuten auf fünf divergierende Evolutionslinien innerhalb der *Vipera berus*-Gruppe hin. Diese setzt sich aus der Nominatform *V. b. berus* (LINNAEUS, 1758) aus Zentraleuropa, *V. b. bosniensis* (BOETTGER, 1989) aus der Balkanregion, *V. b. nikolskii* (VEDMEDERJA, GRUBANT & RUDAYEVA, 1986) aus der Wolga-Region und *V. b. sachalinensis* (TSAREWSKY, 1916) aus dem ostasiatischem Raum zusammen (vgl. Verbreitungskarte von *V.b.* in Abb. 1). Dass die taxonomischen Gliederungsbemühungen noch nicht abgeschlossen sind, wird an der erst kürzlich entdeckten Vipernart *Vipera walser* (GHIELMI et al. 2016) deutlich.

Eine der Evolutionslinien, die „alpine berus-Form“, ist bisher wissenschaftlich noch nicht eingehender beschrieben, verdient laut KALYABINA-HAUF et al. (2004) jedoch zumindest den Unterartstatus. Sie wird der Nominatform *V. berus* zugeteilt und in verschiedenen Arbeiten als „alpine berus-Form“ (KALYABINA-HAUF et al. 2004) oder alternativ als italienische Population oder der Süd-Klade angehörige Evolutionsebene (URSENBACHER et al. (2006, 2009, 2015a) bezeichnet. Als Verbreitungsgebiet werden die Alpen und das

Abb. 1: Ausschnitt der Verbreitung von *Vipera berus* in Europa

Alpenvorland angenommen. Es wird vermutet, dass die Alpen sich als geographische Barriere bei der Rekolonisierung aus den südlichen Refugien erwiesen haben, sodass die Rekolonisierung der Süd-Kladen temporär verzögert stattgefunden hat (HEWITT, 1996; JOGER et al. 2007).

2.1.2 Evolutionslinien

Unterschiedliche Evolutionslinien entwickeln sich oftmals aufgrund geographischer sowie adaptiver Radiation aus Populationen, die aus einem ursprünglich gemeinsamen Gebiet stammen (JOGER et al. 2007). Glazigene Prozesse innerhalb Europas führten dazu, dass sich viele thermophile Arten in für sie günstigere Regionen, die sogenannten Refugien, zurückzogen. Iberien, Italien sowie die Balkanregion, einschließlich der Karpaten, werden als Hauptrefugien Europas angenommen (HEWITT 1996; TABERLET et al. 1998; AVISE et al.; 1998, URSENBACHER ET AL.; 2006; JOGER et al.; 2007). Phylogenetische Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Kreuzotter die Glaziale in Italien, einigen Teilen Frankreichs

und der Balkanregion sowie der Karpaten überdauerte (JÖGER et al. 2007; CARLSSON et al.; 2004; URSENBACHER et al.; 2006, 2009).

2.1.3 Postglaziale Rekolonisierung

Weiter wird angenommen, dass die Rekolonisierung vormals besiedelter Areale mit dem Rückgang des Permafrostes in Zentraleuropa, sowie dem Abschmelzen der Alpengletscher einsetzte. Rekolonisierung sowie Wanderbewegungen lassen sich durch die auftretende innerartliche Differenzierung mittels mitochondrialer DNA-Untersuchungen (mtDNA) und einem so erstellten Stammbaum, veranschaulichen. Es wird vermutet, dass die Rekolonisierung aus den verschiedenen Refugien zeitlich versetzt erfolgte, da die Alpen als geographische Barriere fungierten. Die CMH-These prognostiziert für die von ihren Refugien abgewanderten Populationen, ein mit der Distanz zu diesem einhergehendes Abnehmen der genetischen Diversität (CARSON; 1959; SAGARIN UND GAINES 2002).

Die Populationen, die mitochondrial bereits der Nord-Klade zugeteilt werden konnten, entstammen den Refugien der Balkanregion und der Karpaten (URSENBACHER et al.; 2006; 2009). Dabei erstreckt sich das Verbreitungsgebiet der Nominatform über große Teile Nord-, Zentral-, West- und Osteuropas. In Deutschland erstreckt sich das Verbreitungsgebiet von *Vipera berus berus* von den Küstenregionen im Norden bis nach Bayern (SCHIEMENZ, 1995). Sie muss jedoch klar von der Evolutionslinie der *Vipera berus bosniensis* unterschieden werden, deren heutiges Verbreitungsgebiet sich auf die Balkanregion erstreckt.

2.1.4 Kontaktzonen verschiedener Evolutionslinien

Die von KALYABINA-HAUF et al. (2004) beschriebene „alpine Kreuzotter“ konnte von URSENBACHER et al. (2006, 2009, 2015a) in Teilen der schweizerischen und französischen Alpen nachgewiesen werden. Für den deutschen Alpenraum stehen Studien dieser Art noch aus. Als potenzielle Kontaktzone können aufgrund ihrer Barrierefunktion die Alpen und das Alpenvorland angesehen werden (JÖGER et al. 2007).

Basierend auf den Ergebnissen aus der Schweiz und dem französischen Jura-Gebirge kann vermutet werden, dass in den bayrischen Alpen Populationen aus dem Balkanrefugium auf Populationen aus dem italienischen Refugium stoßen. Falls die bayrischen Alpen eine solche Kontaktzone der beiden *berus*-Formen darstellen, müssten innerhalb dieser beide Evolutionslinien genetisch nachweisbar sein. Der Nachweis von Hybriden würde den Fund einer solchen Kontaktzone ebenfalls unterstützen (HEWITT 2001).

Der allgemein anerkannten CMH-These zugrundeliegend, müsste in dem entsprechenden Refugien-fernen Gebiet eine reduzierte genetische Variabilität festgestellt werden können. Handelt es sich um eine Hybridkontaktzone, kann vermutlich ebenfalls eine reduzierte genetische Diversität, abhängig von der Entfernung der untersuchten Populationen zum Refugium (CMH-These) und der Hybridisierungsrate,

vorgefunden werden (CARSON; 1959; SAGARIN UND GAINES; 2002; HEWITT; 2001; URSENBACHER et al.; 2015a). Verringerte genetische Diversität kann die Überlebenschance von Populationen enorm verschlechtern, da diese mit verringertem Genpool weniger gut auf wechselnde Umweltbedingungen und die sich ändernden Selektionsdrücke reagieren können (ALLENDORF et al. 2013). Daher ist es unerlässlich, die Populationsbestände auf ihre genetische Variabilität hin zu prüfen, um entsprechende Schutzmaßnahmen anpassen zu können.

Ziel dieser Arbeit ist es, einen tieferen Einblick in die genetische Diversität der bayrischen *Vipera berus*-Populationen zu gewinnen. Die Existenz verschiedener Evolutionslinien innerhalb Bayerns soll hierbei genauso überprüft werden wie die Möglichkeit der Hybridisierung zwischen diesen Evolutionslinien. Abschließend sollen zudem die erfassten genetischen Daten daraufhin untersucht werden, ob sich aus ihnen Rückschlüsse, bzgl. ihrer postglazialen Wanderbewegungen ziehen lassen.

Aus diesen Zielen heraus definieren sich folgende Fragestellungen, deren Antworten mit vorliegender Studie erlangt werden sollen.

- 1) Gibt es in Bayern verschiedene Evolutionslinien und wenn, wo können diese nachgewiesen werden?
- 2) Lassen sich aus den Daten Rückschlüsse auf die postglazialen Wanderbewegungen von *Vipera berus* ziehen?
- 3) Wie genetisch divers sind die bayrischen Kreuzotter- Populationen?
- 4) Gibt es innerhalb der Kontaktzonen Hybride der Evolutionslinien der Kreuzottern?

2.1.5 Molekulare Marker

Die Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten zwischen Tierarten bzw. Untergruppen drücken sich durch die verschiedenen Genotypen/Genexpressionen der Tiere aus. Durch Fortschritte in der Genetik konnten seit den 1980er Jahren zahlreiche Arten taxonomisch neu kategorisiert werden. Die in dieser Arbeit verwendeten Analyseverfahren werden im folgenden Abschnitt dargestellt (s. Abschnitt 3, S.6ff).

3. Material & Methoden

Im Folgenden werden die Untersuchungsgebiete, deren Begehung, die Probengewinnung, die verwendeten Materialien, die angewendeten Labormethoden zur weiteren Probenaufarbeitung und die Datenerstellung mit den entsprechenden Software-Programmen für die weiteren Analyseschritte aufgeführt.

3.1 Feldstudie und Untersuchungsgebiet

3.1.1 Untersuchungsgebiete

Die Untersuchungsgebiete befinden sich in den Chiemgauer Alpen und Inzell im Raum Traunstein. Im Mai und Juli 2012 sowie im Juli 2013 wurden die Gebiete innerhalb eines Untersuchungszeitraumes von insgesamt fünf Wochen unterschiedlich oft begangen. Dabei beschränkten sich die Begehungen im Chiemgau auf den Gipfel Geigelstein. Tab. 1 zeigt die Begehungszeiträume sowie die Anzahl der dort gefundenen Tiere. Das primäre Fundgebiet Geigelstein umfasst ungefähr einen Hektar und einen Höhengradienten von circa 300 m (1200 bis 1500 m.ü.Nn). Im etwa 60 Kilometer entfernten Inzell wurden im gleichen Beprobungszeitraum das Inzeller Filz sowie das davon zwei Kilometer entfernte Breitmoos Filz begangen. An allen Fundorten wurden die GPS-Koordinaten (Garmin® GPSMAP 64) erfasst. Für die Hauptuntersuchungsgebiete dieser Arbeit, Inzeller Filz, Breitmoos Filz und den Geigelstein werden im Folgenden ebenso die Synonyme, oder Abkürzungen: Inzell, INZ; Breitmoos, BREI; sowie Geigelstein, GEIG, genutzt. Typische Fundgebiete sowie das Geigelstein-Untersuchungsgebiet, können in Anhang 2, 3; und 5 eingesehen werden.

Tab. 1: Anzahl der Begehungen, Anzahl der Funde und Zeiträume der Begehungen

UG	Begehungen	Funde	Zeitraum
Inzeller Filz	7	8	25.04.2013-07.05.2013
	5	6	05.06.2013-15.06.2013
Breitmoos Filz	4	2	22.04.2013-07.05.2013
	3	9	05.06.2013-15.06.2013
Geigelstein	3	3	22.04.2013-07.05.2013
	3	3	05.06.2013-15.06.2013
Gesamt	11	43	

3.1.2 Probennahme

Die Tiere wurden unter Berücksichtigung der Auflage, sie möglichst geringfügig zu stören, aufgesucht und behandschuht gefangen. In unwegsamem Terrain wurde ein Schlangenstock zur Hilfe genommen. Zur Beruhigung wurden sie in einen Schlangenbeutel aus Leinen gesetzt.

Jedem Individuum wurden DNA-Proben mit einem Wattestäbchen (Swap) entnommen (Abb. 2). Bei der Speichelprobenentnahme wurde der Swap eine Minute in kreisenden Bewegungen über die Mundschleimhaut gewischt.

Die Proben wurden sofort in Eppendorf-tubes (1,5 ml) in reinem Ethanol fixiert. Die Proben wurden lichtgeschützt zunächst bei 6°C bis zur weiteren Aufbereitung im Labor gelagert. Nach Abschluss der Analysen wurden die Proben bei -18°C gelagert. Morphologische Daten, wie die Körpergröße, wurden mit einem Maßband erfasst. Vermessen wurden dazu jeweils die Kopf-Rumpflänge und die Schwanzlänge (Abb. 2). Außerdem wurde, wenn möglich, das Geschlecht erfasst. Zur möglichen Wiedererkennung wurden von jedem Individuum Fotos der Piläusschilder sowie des Tieres direkt am Fundort angefertigt. Der Fundort wurde mit GPS-Koordinaten (vgl. AH 18) erfasst und die Tiere nach der Beprobung an ihrem Fundort freigelassen.

Abb. 2: (li.) Speichelprobenentnahme mit Swap; (re.) Ansicht der Piläusschilder eines adulten Männchens bei der Körpervermessung

3.2 Labormethoden

Die für die phylogenetischen Untersuchungen benötigten DNA-Extrakte, –Sequenzen und Daten wurden mit den im Folgenden aufgeführten Methoden und technischen Geräten angefertigt. Die Laborarbeit wurde in den Räumen des Zoologischen Instituts Braunschweig absolviert. Die von mir durchgeführten Arbeiten sind an die dort für genetische Untersuchungen bereits etablierten Laborprotokolle und Verfahrensweisen angelehnt (für eine detaillierte Auflistung aller verwendeter Materialien und Geräte, siehe AH: 6-13).

Insgesamt werden in dieser Arbeit 162 Gewebeproben aus Speichel, Schuppen, Blut und Haut ausgewertet. Alle in dieser Studie mit einbezogenen Individuen sind in Anhang 14 bis 18 und 22 aufgeführt. In die Untersuchung flossen ebenfalls Proben mit ein, die freundlicherweise von WOLFGANG VÖLKL (†) und WERNER KRUPITZ zur Verfügung gestellt wurden (s. Abb.3).

Abb. 3: Fundgebiete der Proben. Dreiecke kennzeichnen die Untersuchungsgebiete, Kreise die Fundgebiete der von W. Krupitz und Wolfgang Völkl (†) zur Verfügung gestellten Proben.

3.2.1 DNA-Extraktion

Die DNA-Extraktion erfolgt nach der etablierten Labormethode. Die Gewebeproben werden mit 410 µl Extraktionspuffer versetzt und in ein 1,5 ml-Reaktionsgefäß überführt. Der Stammlösung wird 10 µl Proteinase K und 80 µl einer 10 % Natriumdodecylsulfatlösung (SDS) hinzugefügt. Anschließend wird sie gevortext und bei 37°C über Nacht in einem Rotationsschüttler inkubiert. Nach erneutem Vortexen und vollständiger Lösung der Proben werden sie bei 13.000 rpm für 5 Min. zentrifugiert. Der Überstand wird in ein neues Reaktionsgefäß überführt und mit 180 µl NaCl-Lösung versetzt. Die Proben werden abermals gevortext und für 5 Min. und 13.000 rpm zentrifugiert. Der Überstand wird erneut in ein 1,5 ml Reaktionsgefäß überführt und mit 420 µl eiskaltem Isopropanol gemischt. Nach vorsichtiger Mischung wird erneut für 5 Min. bei 13.000 rpm zentrifugiert. Der Überstand wird nun verworfen. Das Pellet wird zum Lösen mit 250 µl EtOH versetzt, gevortext und bei 13.000 rpm für 5 Min. zentrifugiert. Dieser Schritt wird ein weiteres Mal wiederholt. Der Überstand wird entsorgt und die Proben in offenen Reaktionsgefäßen zum Trocken bei 37°C für eine Stunde im Inkubator belassen. Abschließend werden die Proben mit 50 µl dest. Wasser versehen und stehen für weitere Untersuchungen zur Verfügung oder sind bei -18°C zur Aufbewahrung zu lagern.

3.2.2 Polymerase Kettenreaktion (PCR)

Die Polymerase Kettenreaktion dient der exponentiellen Vervielfältigung ausgewählter DNA-Sequenzen, um diese für weitere Untersuchungen in hinreichender Menge zur Verfügung zu haben.

Um die gewünschten Sequenzen zu erhalten, müssen zuvor Primer identifiziert werden, die den Auswahlbereich flankieren. Die in dieser Arbeit verwendeten Primer der Mikrosatelliten und Cyt *b*-PCRs sind den Arbeiten von URSENBACHER et al. (2006) und STÜMPEL (2011) entnommen. Im Anhang 19 & 20 werden die verwendeten Primer und Primersequenzen aufgelistet.

Die PCR verläuft prinzipiell in drei sich wiederholenden Schritten. Diesen geht eine primäre, länger andauernde Initiationsdenaturierung voraus. Die drei Schritte werden ca. 20 -40 Mal wiederholt und enden mit einer finalen Elongation, die ebenfalls einige Minuten länger verläuft als die Elongation innerhalb der Zyklen. Zunächst erfolgt die Denaturierung des originalen DNA-Fragments, des sogenannten DNA-Templates. Dieses wird dazu auf ca. 95°C erhitzt, sodass sich Wasserstoffbrückenbindungen des Doppelstranges lösen und dieser in zwei Einzelstränge aufgespalten wird (KNOOP & MÜLLER, 2009).

Während der Annealingphase lagern sich die zueinander komplementären DNA-Sequenzen der Primer an dem entsprechenden Endbereich der DNA-Matrizen an. Die Temperatur liegt im Bereich von 50 und 70°C. Da die Annealingtemperatur primerspezifisch ist, muss sie dem Primer entsprechend angeglichen werden.

Die ideale Annealingtemperatur wird bei der Primersynthese ermittelt. Sie variiert je nach der Länge des Primers und dessen Basenpaarzusammensetzung.

Im dritten Schritt erfolgt die Elongation bei einer Temperatur von 68 – 72°C. In diesem Schritt lagert die Polymerase an jedes der kurzen Doppelstrangstücke der DNA-Templates die entsprechenden Desoxyribonukleotide (dNTPs) in 5'-3'- Leserichtung ein und komplementiert die ssDNA zu Doppelsträngen. Aus einem DNA-Template werden auf diese Weise zwei Doppelstränge erstellt. Wiederholt durchgeführt ergibt sich eine exponentielle Vermehrung der Ziel-Sequenz. In Anhang 13 ist exemplarisch das Protokoll des Eppendorf Thermocyclers einer Cyt-*b*-PCR abgebildet. Mit den Programmeinstellungen aus AH 13 wurden die besten Ergebnisse für die Mikrosatelliten-Multiplex-PCR erhalten. Das Protokoll und das PCR-Mastermix-Rezept entstammen der Arbeit von URSENBACHER (2009).

3.2.3 Agarosegelelektrophorese und Transluminationsverfahren

Die Gelelektrophorese ermöglicht die Kontrolle der PCR-Ergebnisse in Bezug auf DNA-Qualität und -Quantität. Bei diesem Verfahren werden die DNA-Fragmente ihrer Länge nach aufgetrennt. Aufgrund ihrer, bei neutralem pH, negativen Ladung, bewegen sich die DNA-Moleküle in dem Agarosegel und innerhalb eines elektrischen Gleichstromfeldes der Anode entgegen (KNOOP & MÜLLER, 2009).

Mit Hilfe einer UV-Quelle wird das sich in den DNA-Fragmenten durch Interkalierung angelagerte Ethidiumbromid (Etbr) sichtbar. Die Qualität, Stranglänge und Konzentration der DNA-Fragmente kann anhand des Vorhandenseins von „Schlieren“, durch Vergleich mit dem Größenstandard und anhand der Leuchtintensität abgelesen werden (KNOOP & MÜLLER, 2009). Zur Herstellung des Agarosegels werden 0,5 g Agarosepulver und 50 ml TAE-Puffer in einer Schottflasche erhitzt und nach Abkühlen auf etwa 50 – 60°C 1 µl Etbr untergemischt. Das flüssige Gel wird in einen Gelträger mit entsprechendem Kammbesatz gegossen. Nach Aushärtung des Gels wird es in eine mit ausreichend TAE-Lösung befüllte Pufferkammer überführt und die Kämme entfernt. Sie formen die Geltaschen in die das PCR-Produkt gefüllt wird. Dem PCR-Produkt wird im Verhältnis 1,5 zu 1 ein mit Bromphenolblau gefärbter Ladungspuffer hinzugegeben. Dieser Ladungspuffer erhöht, aufgrund seines Zuckergehaltes, die Dichte des DNA-Produktes und erleichtert so das Befüllen der Geltaschen. Zudem trennt sich der Ladungspuffer während der Elektrophorese in zwei Farbfronten auf, an denen der Fortschritt der Phorese ersichtlich wird (KNOOP & MÜLLER, 2009). Zusätzlich werden ein Größenstandard und eine Negativprobe (ohne PCR-Produkt) in weiteren Taschen aufgetragen. Die Kammer wird an die Spannungsquelle angeschlossen und die Elektrophorese bei 100 V für 15 Min. durchgeführt.

3.2.4 Aufreinigung des PCR-Produktes mit Exosap

Das PCR-Produkt enthält Primerreste sowie unverbrauchte dNTPs, welche vor der Sequenzierung durch eine Aufreinigung entfernt werden müssen. Die Aufreinigung

erfolgt durch Zugabe von Exonuklease, die in der Lage ist DNA-Einzelstränge in einzelne Nukleotide abzubauen. Zusätzlich gibt man eine Phosphatase hinzu, welche eine weitere Ligation der Polymerasen durch Auflösen der Polymerasen-Startcodons verhindert. Die Pipettiervorgänge werden auf eisgekühlten Multiwellplattenrags durchgeführt, da das Aufreinigungsmittel sowie die PCR-Produkte sehr temperaturempfindlich sind.

3.2.5 Kettenabbruchreaktion

Der verwendete automatische Sequenzer ABI PRISM® 3130 Genetik Analyser von APPLIED BIOSYSTEMS arbeitet mit der Kettenabbruch- oder auch Didesoxymethode nach SANGER (1977). Die Sequenzierung dient der Erfassung der Nukleotid-Abfolgen eines DNA-Segments. Ähnlich einer PCR, enthält das Probengemisch das aufgereinigte PCR-Produkt als DNA-Template, DNA-Polymerase, dNTPs sowie mit Fluoreszenz-Farbstoff versehene Didesoxynukleotide (ddNTPs). Es findet eine Extensionsreaktion statt, der das aufgereinigte PCR-Produkt als DNA-Template dient. Die markierten ddNTPs führen nach Einbau in den DNA-Strang zu einem Strangabbruch, da ihnen die 3'Hydroxylgruppe fehlt. Als Resultat liegen Strangfragmente mit unterschiedlichen Längen vor. An ihrem Ende befindet sich jeweils eines der, mit Fluoreszenz-Farbstoff markierten, ddNTPs. Es kommt zu einer statistischen Gleichverteilung der eingebauten markierten ddNTPs und unmarkierten dNTPs. Da ddNTPs in geringerer Menge vorliegen und so verhältnismäßig seltener eingebaut werden, liegen bei ausreichend hoher Gesamtanzahl alle möglichen Fragmentlängen vor (KNOOP & MÜLLER, 2009). Das Mischungsverhältnis der markierten ddNTPs und unmarkierten dNTPs sind in optimalem Verhältnis in kommerziell vertriebenen Produkten, wie zum Beispiel dem in dieser Arbeit ebenfalls verwendete Big Dye-Kit enthalten. Aufgrund der Kettenabbrüche liegen zuletzt Strangfragmente unterschiedlicher Länge vor, deren Nukleotid-Abfolgen mittels Kapillarelektrophorese in einem Elektropherogramm visuell dargestellt werden. Vor der anschließenden Sequenzierung muss das Produkt erneut aufgereinigt werden. Dazu wird die Probe mit den Kettenabbruchprodukten mit 1,5M Natriumacetat und 250mM EDTA durch Pipettieren vermengt und dann mit 95% EtOH versehen. Die Proben werden 45 Min. bei 1500G und final für 1 Min. bei 300G in umgedrehten Probengefäßen zentrifugiert. Das so gewonnene Pellet wird in HiDye-Formamid gelöst. HiDye wirkt Haarnadelstrukturen innerhalb der Strangfragmente vor und dient so als Stabilisator der einzelsträngigen DNA(ssDNA). Die Strangfragmente wandern entsprechend ihrer Ladung entlang eines magnetischen Feldes der Anode entgegen. Aufgrund ihrer mit fluoreszentelem Farbstoff markierten Enden werden die Fragmente bereits vor der Anode detektiert und das sich durch die unterschiedlichen Farbsignale ergebende Emissionsmuster kann so erfasst werden. Die Farbsignale sind für jede der vier Basen A-, C-, G-, und T charakteristisch. Dieses Verfahren ermöglicht mittlerweile die basengenaue Analyse von Strangfragmenten aus bis zu 1200 Nukleotiden.

3.3 Mitochondriale DNA

3.3.1 Codon Code Aligner

Für die Erstellung phylogenetischer Stammbäume werden die als ABI-Formate vom Sequenzer produzierten Pherogramme mit der kommerziellen Software Codon Code Aligner (CODON CODE CORPORATION 2002-2004) aufgearbeitet. Die Software dient der Alignierung und weiterführenden Bearbeitung von DNA-Sequenzen. Die Alignierung ermöglicht es, die Proben ihrer Basenabfolge nach homolog als Matrix darzustellen und vereinfacht deren weitere Editierung. Simultane sowie abweichende Nukleotidfolgen werden auf diese Weise deutlicher hervorgehoben und erleichtern so Korrekturen und das Ausmachen von Mutationen. Fehlerhafte und unsaubere Anfangs- und Endstücke von circa 20 bis 50 Basenpaaren Länge resultieren aus mitamplifizierten Primern und werden in dieser Arbeit einheitlich nach 50 bp abgeschnitten. Die Benennung der Basen erfolgt nach IUPAC-Code (s. AH 21). Mitochondriale Vergleichssequenzen für *Vipera berus* und *Vipera seoanei* als Außengruppe, wurden von Genbank (Weblink s. [*]) bezogen und eingepflegt.

Abb. 4: Bereinigte DNA-Sequenzen aus Codon Code Aligner.

3.3.2 Blast, Genbank

Um potenzielle Kontamination der Proben auszuschließen, wurden die Sequenzabschnitte mit dem BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) geprüft. Der von der Seite des NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION (NCBI) zugänglich gemachte Algorithmus vergleicht die eingegebene Sequenz mit denen in seiner Datenbank geführten Sequenzen und gibt das Resultat aufgelistet nach der wahrscheinlichsten, entsprechenden Zielspezies wieder (Weblink s. [*]). So können Kontaminationen frühzeitig erkannt werden.

3.3.3 Mega

In der Abb. 5 ist die Benutzeroberfläche der Software MEGA Version 6 („MOLECULAR EVOLUTIONARY GENETICS ANALYSIS“) (TAMURA et al. 2013) dargestellt. Die Software wurde zum Alignieren der DNA-Sequenzen mittels ClustalW-Algorithmus verwendet, da sie sich besonders für Distanzanalysen eignet (KNOOP UND MÜLLER 2009). Mithilfe des Programmes wurden geeignete Vergleichssequenzen aus der NCBI-Datenbank hinzugefügt und auf gleiche Weise wie die Daten zuvor bearbeitet. Die alignierten Sequenzen lassen sich in

einem weiteren Schritt in einem phylogenetischen Baum graphisch darstellen und wurden erneut auf eine mögliche Kontaminierung durch Sichtung des Baumes geprüft. Anschließend wurden die Bäume mittels Neighbor Joining (NJ)-, Bootstrap-, Maximum Likelihood- (ML) und Maximum Parsimony-Analyse (MP) geprüft und miteinander verglichen.

3.3.4 JmodelTest 2, Partitionfinder & Figtree

Von den bislang 56 bekannten verschiedenen Substitutionsmodellen eignen sich, je nach phylogenetischer Untersuchungsmethode, nicht alle gleich gut. Um das statistisch am besten geeignete Substitutionsmodell zu ermitteln, wurde das aus Codon Code Aligner und MEGA erhaltene Kernalignment mit der Software JMODELTest 2 von DARRIBA et al. (2012) analysiert. Optional kann innerhalb des Programmes neben einem hierarchischen- und einem dynamischen Likelihood-Test sowie unter einem Bayesian- oder Akaike-Test geprüft werden. Auf Anraten von Dr. ARIEL RODRIGUEZ wurde für diesen Probensatz der Akaike Information Criterion corrected-Test (AICc) angewendet. Dieser korrigiert für kleine Datensätze den AIC entsprechend nach. Das Kernalignment wird anschließend im Nexus-Format für die folgenden Analysen gespeichert. Es ist aufgrund der Genabfolgen innerhalb der Sequenzen bereits vorpartitioniert. Die Resultate aus solchen Vorpartitionierungen stellen, da ausschließlich genbasiert zugeordnet, nur schwach abgesicherte Phylogenien dar. Um eine geeignetere Partitionierung zu erhalten, werden die Daten daher mit der Software PARTITIONFINDER (LANFEAR ET AL. 2012) geprüft. Die so erhaltenen Partitionen werden in die weiteren Untersuchungen sowie in die graphische Darstellung des mit FIGTREE 1.4.2 (RAMBAUT, 2014) erstellten Stammbaumes miteinbezogen.

FIGTREE ist eine frei erhältliche Software, die die anschauliche Bearbeitung von phylogenetischen Stammbäumen sowie das Hervorheben gewünschter Zweige zum besseren Verständnis oder für eindeutigere Zuordnungen ermöglicht. Die untersuchten DNA-Sequenzen wurden zunächst mit den oben genannten Programmen aufgearbeitet und dann mit FIGTREE graphisch dargestellt (LIBRADO UND ROZAS 2009).

3.3.5 Dnasp und Hapviewer

DNA Sequence Polymorphism (DNASP) von (LIBRADO UND ROZAS 2009) erfasst die intra- und interspezifischen Variationen von Populationen, die auf unterschiedlichen heterozygoten Ausprägungen, sogenannten Haplotypen, basieren. Die Resultate der Haplotypenerfassung werden in tabellarischer Form ausgegeben und sind im Anhang (AH 23-33) einzusehen. Zwecks einer anschaulicheren Darstellung wurden die Ergebnisse mit der Software HAPLOVIEW (BARRETT et al. 2005) bearbeitet. Diese stellt die verschiedenen Haplotypen in einem Netzwerk dar. Der Topologie des Netzwerks kann abgelesen werden, um wie viele Basenpaare sich die verschiedenen Haplotypen unterscheiden. Die aus Genbank mit eingeflossenen Sequenzen wurden ihrer Haplotypbezeichnung entsprechend aufgeführt und sind der Arbeit von URSENBACHER et al. (2006, 2009) entnommen.

3.4 Mikrosatellitenanalyse

Der Mikrosatelliten-Datensatz umfasst alle Individuen, die für die mitochondriale Untersuchung herangezogen wurden unter Ausschluss der Genbanksequenzen.

3.4.1 Genemarker

Die durch Sequenzierung erhaltenen DNA-Sequenzen wurden mit dem Programm GENEMARKER® Software Version 2.4.1 der Firma SOFTGENETICS® visuell dargestellt und deren Fragmentlängen bestimmt. Das Programm ermöglicht es, das Elektropherogramm der gesamten Multiplexreaktion sowie eines jeden Locus einzeln darzustellen.

Über die Erstellung eines benutzerdefinierten Panels können Loci einzeln modifiziert werden. Allele können nach Einrichten eines solchen Panels automatisch vom Programm erkannt und angezeigt werden. Abb. 5 zeigt die Editierfunktion zur Erstellung eines solchen benutzerdefinierten Markers.

Abb. 5: GeneMarker Benutzeroberfläche zur Erstellung eines benutzerdefinierten Panels

3.4.2 Micro-checker

Die zuvor mit GeneMarker editierten und im Excel-Format vorliegenden Daten wurden in einem weiteren Schritt mit der Software MICRO-CHECKER (OOSTERHOUT et al. 2004) hinsichtlich einer möglichen Fehlbeurteilung der Fragmentlängen und auf das Vorkommen von Stotterbanden überprüft. Zusätzlich prüft das Programm auch das Vorhandensein von Null-Allelen, die Dominanz kurzer Allele (large allele dropout) sowie den Heterozygotiegrad der Populationen.

Die Resultate werden bezüglich der Heterozygotie in Form von Diagrammen, im Falle des Vorhandenseins von Null-Allelen tabellarisch und nach Algorithmen von BROOKFIELD und VAN OOSTERHOUT angegeben. Fehlerhafte Angaben der Fragmentlängen werden pro Population einzeln in einem Seitenfenster aufgelistet und können direkt editiert werden.

Nach Prüfung des Datensatzes auf die oben genannten Kriterien wurde der Datensatz korrigiert und in STRUCTURE eingelesen.

3.4.3 Structure& Structure-Harvester

STRUCTURE (PRITCHARD et al. 2000) ist ein frei zugängliches Clustering-Programm zur Analyse von Populationsstrukturen hinsichtlich einer stattgefundenen Substrukturierung. Unter der Annahme eines vorliegenden HARDY-WEINBERG-Gleichgewichtes werden Individuen ohne Bezugnahme auf ihre Herkunft und auf der Bayes'schen Statistik basierend ihrer wahrscheinlichsten Herkunftspopulation zugeordnet.

Die wahrscheinlichste Populationsanzahl (K) wird durch a posteriori Wahrscheinlichkeiten aus den gegebenen Multi-Locus-Genotypdaten erhoben (BEEBEE & ROWE 2008). Dabei wird die Populationsanzahl K als unbekannt angenommen und die Individuen werden bei vorliegender Genotypvermischung der wahrscheinlichsten Population zugeordnet. Je nach Vermischungsgrad wird das Individuum durch die farbliche Zuordnung einer oder mehreren Populationen zugeteilt. Die nach der MARKOV-CHAIN-MONTE-CARLO-Methode (MCMC) berechneten Wahrscheinlichkeiten werden von dem Programm als logarithmierte Wahrscheinlichkeiten (log-likelihoods, ΔK) angegeben und können in der Ausgabedatei bereits eingesehen werden. Zudem können die Ergebnisse in einem Plot dargestellt werden. Ein Balken entspricht jeweils einem Individuum. Individuen mit anteilig identischen Allelfrequenzen sind, abhängig von ihrem prozentualen Anteil, einheitlich gefärbt.

Es wurde stellvertretend für die Annahme einer möglichen Genotypvermischung das Admixture-Model eingestellt. K wurde mit der Spanne von 1 bis 10 angenommen, als Burn-In-Periode wurde 100.000 gesetzt und für die MCMC-Methode wurden 500.000 Wiederholungen gewählt. Für jedes K wurden zudem 20 Simulationswiederholungen eingestellt. Die erhaltenen Resultate wurden mit der Online-Anwendung STRUCTURE-HARVESTER überprüft. Harvester überprüft, basierend auf den Berechnungen von EVANNO et al. (2005), die log-likelihoods ($\ln P(D)$) erneut und ermittelt so die am wahrscheinlichsten vorliegende Populationsanzahl K (BEEBEE & ROWE 2008).

3.4.4 GenAlex

Die Software GENALEX (PEAKALL & SMOUSE, 2006) kann als Add-on mit dem Programm Excel zur Bestimmung verschiedener genetischer Diversitätsparameter genutzt werden. Es ermittelt die Effektive Anzahl der Allele (N_e), die Anzahl der Allele (N_a), die erwartete Heterozygotie (H_e) sowie die beobachtete Heterozygotie (H_o). Weiterhin können die Populationen auf Einhaltung des HARDY-WEINBERG-Gleichgewichtes (HARDY-WEINBERG-Equilibrium, HWE) mittels χ^2 -Test untersucht werden.

3.4.5 F-Statistik

Die F-Statistiken nach WRIGHT (1951) beschreiben die drei Werte F_{IS} , F_{ST} und F_{IT} . Die Indices beschreiben die Komplexitätsniveaus I für Individuum, S für Subpopulation und T für die totale -Population welche alle Subpopulationen umfasst (HOLSINGER UND WEIR 2009). Die für Untersuchungen hinsichtlich des Inzuchtgrades und des Genflusses am meisten herangezogenen Werte sind der F_{IS} -, sowie der F_{ST} -Wert. Da in dieser Arbeit nur diese verglichen werden, wird auf den F_{IT} -Wert nicht genauer eingegangen. Der Inzuchtkoeffizient (F_{IS} -Wert) kann Werte zwischen -1 und +1 annehmen. Negative Abweichungen von 0 deuten auf einen heterozygoten Überschuss innerhalb der Population hin. Positiv von 0 abweichende Werte lassen auf eine Inzuchtsituation innerhalb der Population schließen (FREELAND et al. 2011). Der Fixationsindex (F_{ST} -Wert) rangiert zwischen Werten von 0 und 1, der Wert 0 lässt auf keine genetische Differenzierung der Populationen deuten, ein Wert größer als 0.25 lässt auf große genetische Differenzierung schließen (FREELAND et al. 2011).

3.4.6 Fstat

Als Berechnungsgrundlage für das Programm Fstat dient die von WRIGHT 1951 zugrunde gelegte F-Statistik. Liegt ein Hardy-Weinberg-Gleichgewicht vor (zuvor mit GenAlex geprüft) kann über die Allelfrequenzen die genetische Diversität innerhalb und zwischen den untersuchten Populationen erfasst werden. Für die Berechnungen wurden die Annahmen des Infinite Allel-Modells (IAM) berücksichtigt.

4. Ergebnisse

4.1 Cyt *b*-Analyse

Der in Abb. 6 dargestellte, auf Cyt-*b*-Sequenzen basierende Stammbaum wurde mittels Bayes'scher -, Maximum-Parsimony-, und Maximum-Likelihood-Methode berechnet.

Vipera seoanei bildet die Außengruppe. Es wird eine Aufgliederung in zwei Hauptgruppen ersichtlich, welche aufgrund ihrer geographischen Herkunft einer Nord- und einer alpinen-Klade (Süd-Klade) zugeordnet werden. Die Nord-Klade gliedert sich in zwei weitere Äste auf. Die basale Gruppe bilden hierbei die Proben aus Serbien Montenegro (Seme29) und Bulgarien (BGR28). Der zweite Ast gabelt sich in die grundständige Gruppe mit Rumänien (ROU27) und weiter in die größte Gruppe innerhalb der Nord-Klade. Diese wird durch Individuen aus Nord-, Zentral- und Ost-Europa gebildet. Innerhalb dieser Gruppe clustern die Geigelsteinproben (DE01)).

Abb. 6: ML-, Bayes'scher und MP-Baum von *Vipera berus* unter Einbezug von Proben aus dem Untersuchungsraum und Genbankreferenzen aus Europa (detaillierte Übersicht der Ind. S. AH 23).

Eine weitere Gruppe wird durch Proben aus Polen (PLN22) und der Slowakei (SVK23) gebildet.

Die Süd-Klade spaltet sich in eine grundständige Gruppe aus der Schweiz (CH14) und der Verzweigungen Italien (IT41) und Slowenien auf. Diese Gruppe umfasst Proben aus dem italienischem und dem slowenischen Raum sowie aus Österreich. Die Proben der beiden Untersuchungsgebiete Inzell und Breitmoosfilz clustern ebenfalls in dieser Klade.

Im Haplotypennetzwerk zeichnet sich ein identisches Bild ab (Abb. 7). Die Verteilung der verschiedenen Haplotypen entspricht dabei den Gruppierungen des phylogenetischen Baumes und zeigt ebenfalls die Aufteilung in die zwei Hauptgruppen Nord- und Süd-Klade, in der die Süd-Klade weiterhin die südliche Kreuzotterform repräsentiert. Jeder Knotenpunkt steht für ein unterschiedliches Basenpaar. Die Nord- und Südhaplotypen unterscheiden sich demnach um acht Basenpaare voneinander. Die Schwesternart *Vipera seoanei* unterscheidet sich von beiden Haplotypen in 16 Basenpaaren.

Abb. 7: Mit Haploview erstelltes Haplotypennetzwerk von *Vipera berus* (Cytochrom b) und Einbezug von Genbankreferenzen. Für eine detaillierte Aufschlüsselung der in die Analyse eingeflossenen Daten vgl. Anhang 23-33.

0.005

Abb. 8: Vergleich der Resultate von mtDNA- & Kern-DNA-Daten & Abweichungen.

Mt-DNA-Daten basierend auf ML-Stammbaum, teilweise abweichende Mikrosatelliten-Daten, basierend auf dem STRUCTUREplot für AID mit $\Delta K = 3$. Anm.: Mit * markierte Individuen clustern nach mtDNA innerhalb der Nord-Klade, nach Mikrosatelliten-Daten zeichnet sich ein von den mtDNA-Daten abweichendes Muster ab; mit ** markierte Individuen clustern nach mtDNA innerhalb der Süd-/alpinen-Klade, nach Mikrosatelliten-Daten zeichnen sich ebenfalls Abweichungen von den mtDNA-Daten ab. Auf die magentafarbenden Fundorte wird in Abschnitt 5.2 (S.34ff) gesondert eingegangen.

4.2 Mikrosatelliten-Analyse

In dieser Arbeit wurden Mikrosatellitenanalysen für zwei verschiedene Datensätze angefertigt. Es handelt sich um die Sätze EID und AID. EID umfasst Proben aus den drei Hauptuntersuchungsgebieten Inzell, Breitmoos und Geigelstein. In den Datensatz AID sind die Proben aus Inzell, Breitmoos und Geigelstein sowie die freundlicherweise von WERNER KRUPITZ zur Verfügung gestellten Proben des österreichischen Alpenvorlandes und einzelne Proben aus Bayern und den umliegenden Alpengebieten eingegangen. Ein Großteil der aus Bayern und den Alpen stammenden Proben wurde großzügiger Weise von WOLFGANG VÖLKL (†) zur Verfügung gestellt.

4.3 Datensatz EID

4.3.1 Structure, Structure-Harvester

Die Abb. 9 und Abb. 10 stellen die STRUCTUREplots unter der Annahme einer Gesamtpopulationsanzahl von 2 ($\Delta K= 2$) und 3 ($\Delta K= 3$) dar. Jeder Balken kann einem Individuum (s. AH II) zugeordnet werden. Die Individuen mit den STRUCTURE-IDs 1 bis 10 stammen aus Inzell, die Proben 11 bis 19 aus Breitmoos und die STRUCTURE-IDs 20 bis 31 vom Geigelstein.

Abb. 9: STRUCTUREplot des Datensatzes EID für $\Delta K= 2$ Inzell und Breitmoos Individuen (magenta) clustern gemeinsam, die Geigelstein Individuen (schwarz) bilden die zweite Populationsgruppe.

Die Fundgebiete grenzen sich in beiden Szenarien klar voneinander ab. Für die angenommene Populationsanzahl $\Delta K= 2$ clustern die Individuen aus Inzell mit denen aus Breitmoos innerhalb einer Population. Dagegen zeichnen sich die Individuen vom Geigelstein als separierte, einzeln anzusehende Gruppe ab. Innerhalb des Szenarios $\Delta K= 3$ (Abb. 11, S.21) grenzen sich alle drei Fundgebiete deutlich voneinander ab.

Abb. 10: STRUCTUREplot des Datensatzes EID für $\Delta K=3$, Inzell- (magentafarbend), Breitmoos- (violettfarbend) und Geigelstein-Individuen (in schwarz) clustern in einzelnen Gruppen.

Das wahrscheinlichste ΔK , wird hier durch STRUCTURE-Harvester mit einer Populationsanzahl von $\Delta K=3$ bestimmt (Abb. 11).

Trotz der klaren Abgrenzung der Fundgebiete voneinander, sind anteilig gering-identische Allelfrequenzen vereinzelt in den Proben aller Gebiete zu finden.

Solche gering-identischen Allelfrequenzen (<5%) finden sich zwischen Individuen aus Inzell und Breitmoos (Individuen 8, 9 und 10), in den Individuen aus Inzell und vom Geigelstein (Individuen 5 und 10) sowie in den Allelfrequenzen von Breitmoos mit Anteilen aus Inzell (Individuen 14, 17 und 19) (s. Abb. 10).

Abb. 11: nach EVANNO berechnete Loglikelihood-Wahrscheinlichkeiten ($\Delta K=3$) für den Datensatz EID

4.3.2 GenAlex, Fstat, Barrier (Datensatz EID)

Basierend auf dem von dem Programm STRUCTURE-Harvester ermittelten, wahrscheinlichsten Loglikelihood von $\Delta K = 3$, wurden die Populationen dem Ergebnis von STRUCTURE-Harvester in die entsprechenden Populationsgruppen eingeteilt (Tab. 2) und mit der Software GENALEX auf die Einhaltung des HARDY-WEINBERG-Gleichgewichtes (HARDY-WEINBERG-EQUILIBRIUM, HWE) geprüft (vgl. Tab. 3, S.23). Für Population 1 ist der Locus 6 monomorph und wurde daher nicht in die weiteren Analysen miteinbezogen. Die Loci 5 und 9 der Population 1, die Loci 2 und 5 der Population 2 sowie die Loci 2 und 3 der Population 3 weisen signifikante Abweichungen auf und konnten nach einer BONFERRONI-Korrektur ($p=0.0028$) weiter in die Analysen miteinfließen.

Die für die Daten von EID ermittelten F_{IS} -Werte sind insgesamt als niedrig einzustufen, den höchsten F_{IS} -Wert nimmt mit 0,189 die Geigelstein-Population an. Der niedrigste F_{IS} -Wert liegt in der Inzeller-Population mit 0,087. Die Alleldiversität ist in allen drei Populationen verglichen mit Daten anderer Arbeiten (s. Tab. 11, S.41). sehr gering. Die höchste Alleldiversität mit $A_r = 3,28$ sowie die meisten privaten Allele $A_p=2$, sind in der Breitmoos-Population vertreten. Ebenso verzeichnet sie mit $N_a = 5$ die höchste durchschnittliche Allelzahl. In den Populationen Inzell und Breitmoos entspricht die beobachtete Heterozygotie (H_o) der erwarteten Heterozygotie (H_e). Für die Geigelstein-Population wird eine deutlich höhere H_e als die H_o angenommen.

Tab. 2: Nach STRUCTURE-HARVESTER vorgenommene Einteilung der Populationen entsprechend ihrer Zuordnung nach $\Delta K=3$ für GenAlex

Untersuchungsgebiete	Populationszuordnung in GenAlex
Inzell	Pop1
Breitmoos	Pop2
Geigelstein	Pop3

Tab. 3: Mit GENALEX durchgeführter Test auf Erhaltung des HWE der Populationen I-III (für eine detaillierte Ansicht der Populationszuweisung, vgl. (AH 15-16) in Anlehnung an die STRUCTURE-HARVESTER Analyse für EID mit $\Delta K=3$). Es erfolgte eine BONFERRONI-Korrektur ($p= 0.0028$).

Pop	Locus	DF	ChiSq	Prob	Signif	Bonferroni
Pop1	Locus-1	6	10,556	0,103	ns	ns
Pop1	Locus-2	15	22,5	0,095	ns	ns
Pop1	Locus-3	6	5,325	0,503	ns	ns
Pop1	Locus-4	21	29,167	0,11	ns	ns
Pop1	Locus-5	1	7	0,008	**	ns
Pop1	Locus-6	Monomorphic				*
Pop1	Locus-7	21	29,933	0,093	ns	ns
Pop1	Locus-8	3	2,899	0,407	ns	ns
Pop1	Locus-9	15	25	0,05	*	ns
Pop2	Locus-1	15	14,829	0,464	ns	ns
Pop2	Locus-2	21	37	0,017	*	ns
Pop2	Locus-3	15	23,063	0,083	ns	ns
Pop2	Locus-4	6	5,694	0,458	ns	ns
Pop2	Locus-5	1	9	0,003	**	ns
Pop2	Locus-6	3	5,327	0,149	ns	ns
Pop2	Locus-7	3	3,941	0,268	ns	ns
Pop2	Locus-8	1	3,24	0,072	ns	ns
Pop2	Locus-9	10	10,917	0,364	ns	ns
Pop3	Locus-1	1	0,444	0,505	ns	ns
Pop3	Locus-2	10	23,537	0,009	**	ns
Pop3	Locus-3	15	42,966	0	***	ns
Pop3	Locus-4	3	0,75	0,861	ns	ns
Pop3	Locus-5	1	0,311	0,577	ns	ns
Pop3	Locus-6	3	0,099	0,992	ns	ns
Pop3	Locus-7	28	35,593	0,153	ns	ns
Pop3	Locus-8	6	2,524	0,866	ns	ns
Pop3	Locus-9	6	3,943	0,684	ns	ns

Tab. 4: Genetische Distanzparameter aus GENALEX und FSTAT (mit *markiert)

Untersuchungsgebiet	N	Na	Ho \pm SD	He \pm SD	Ap	Ar *	F _{IS} *
Inzell	9	4	0,509 \pm 0,116	0,511 \pm 0,075	0,89	2,92	0,087
Breitmoos	10	5	0,522 \pm 0,105	0,559 \pm 0,071	2	3,28	0,119
Geigelstein	12	4	0,469 \pm 0,053	0,546 \pm 0,077	1,67	3,06	0,189

Aus kann der Stichprobenumfang n , die Anzahl der beobachteten Allele N_a , die beobachtete Heterozygotie H_o , mit Standard Abweichung SD , die erwartete Heterozygotie H_e , die Anzahl der privaten Allele A_p , Allelreichtum A_r , sowie der Inzuchtcoeffizient F_{IS} entnommen werden.

Die zur Bestimmung des Genflusses zwischen den Populationen mit FSTAT berechneten F_{st} -Werte sowie die geographischen Distanzen der einzelnen Populationen können der entnommen werden. Die Untersuchungsgebiete Inzell und Breitmoosfilz sind durch eine Entfernung von unter 2 km voneinander getrennt. Das Untersuchungsgebiet des Geigelsteins liegt ca. 30 km von den beiden anderen entfernt. Trotz der teilweise geringen geographischen Distanz der einzelnen Populationen sind Werte, die auf große genetische Distanz schließen lassen, erfasst worden. Die höchste Distanz mit einem F_{st} -Wert von 0,239 liegt zwischen der Inzell- und der Geigelstein-Population.

Tab. 5: F_{st} -Werte der Populationen Inzell, Breitmoos und Geigelstein (mit FSTAT ermittelt) in Relation zu ihrer geogr. Distanz in [km]

Untersuchungsgebiet	Inzell	Breitmoos	Geigelstein
Inzell	**	0,238	0,239
Breitmoos	1,680	**	0,217
Geigelstein	31,230	32,780	**

Als weiteres genetisches Distanzmaß wurde die genetische Distanz nach NEI ermittelt. Die größte genetische Distanz verzeichnete hier die Inzell-Population. Diese divergiert in Relation zur geographischen Distanz am stärksten von der Breitmoos-Population, wobei die größte genetische Distanz zwischen der Inzell- und der Geigelstein-Population ermittelt werden konnte. Eine größere genetische Übereinstimmung findet sich zwischen der Breitmoos- und der Geigelstein-Population.

Die Ergebnisse der auf Mikrosatelliten-Daten und ihrer geographischen Entfernung basierenden Analysen sind mithilfe der Software BARRIER in Abb. 12 aufgeführt. Die wahrscheinlichste Grenze (rot gekennzeichnet) befindet sich hiernach zwischen den Gebieten Inzell und Geigelstein.

Abb. 12: Mit BARRIER ermittelte, wahrscheinlichste geographische Grenzen zwischen den UG Inzell, Breitmoos und Geigelstein.

4.3.3 Datensatz AID, Structure, Structure-Harvester

Basierend auf dem Vergleich von a-posteriori Wahrscheinlichkeiten wurden die aus verschiedenen Untersuchungsgebieten stammenden Proben mit dem Clustering-Programm STRUCTURE gruppiert. Der so ermittelte Loglikelihood-Wert (ΔK) für die wahrscheinlichste Populationsanzahl K wurde mit der Software STRUCTURE-HARVESTER graphisch dargestellt. Für den Datensatz AID ergibt sich eine Populationsanzahl von 2 ($\Delta K=2$) (Abb.13, S.26).

Abb. 13: Nach EVANNO berechnete Loglikelihood-Wahrscheinlichkeiten ($\Delta K=2$) für den Datensatz AID.

In dem mit STRUCTURE erstellten Plot für das Szenario $\Delta K=2$ (Abb. 13) grenzen sich die aus Inzell und Breitmoos stammenden Individuen (Structure-ID 11-19) sowie die Individuen 53-56 vom verbliebenen Datensatz (Structure-ID 20-52, 57-66) ab. Sie werden im Weiteren als Populationsgruppe I (Abb. 13, magentafarben) bezeichnet. Ebenfalls der Populationsgruppe I zugeteilt werden die Individuen 53 und 54 aus Garmisch-Partenkirchen (Ohlstadt, Wolfsrathausen) und die Probe 55 aus Bad Tölz (Fischbachau) (Abb. 17, S.36). Probe 56 (Probe Be8) ist als Negativprobe mituntersucht worden und stammt aus Inzell.

Abb. 13: Structureplot des Datensatzes AID des mit STRUCTURE-HARVESTER ermittelten Loglikelihood-Wertes $\Delta K=2$

Die Individuen vom Geigelstein (Structure-ID 20-31) clustern nicht mit den Tieren aus Inzell oder Breitmoos, sondern gruppieren sich gemeinsam mit den Individuen aus Westbayern, den südlichen Alpenregionen und dem österreichischem Voralpenraum.

Diese Tiere werden im Weiteren der Populationsgruppe II (Abb. 13, schwarz markiert, S.26) zugeteilt.

Ein Individuum aus Inzell (STRUCTURE-ID 10) weist eine über 70%ige Übereinstimmung zu den Allelfrequenzen der zweiten Populationsgruppe (Abb. 14, S.26) auf.

Abb. 14: STRUCTUREplot des Datensatzes AID des mit STRUCTURE-HARVESTER ermittelten Loglikelihood-Wert $\Delta K=3$

Die Individuen 24, 30, 33-35, 40-41, 59, 62 und 64 aus der zweiten Populationsgruppe besitzen ebenfalls anteilig identische Allelfrequenzen der ersten Populationsgruppe. Diese Anteile variieren dabei um die Werte $p > 0.20 < 0.50$.

4.3.4 GenAlex, Fstat, Barrier, GDMG (Datensatz AID)

Alle neun untersuchten Mikrosatelliten-Loci des Datensatzes AID wurden zuerst mit dem Programm GENALEX mittels Chi²-Tests bezüglich des HARDY-WEINBERG-Gleichgewichtes geprüft (vgl. S.23).

Die Ergebnisse des Chi²-Tests weichen mit Ausnahme der Loci 1 und 3 aus Population 1 signifikant ab. Daher wurde eine BONFERRONI-Korrektur durchgeführt. Nach Anwendung dieser weisen die Loci 2 und 5 für Population 1 und die Loci 1-9 der Population II weiterhin signifikante Abweichungen auf. Aufgrund der starken Abweichungen wurde daher die Effektstärke (CRAMERS V) für alle Populationen und Loci ermittelt (vgl. Tab. 8, S.30). Diese ergibt für die Population 1 insgesamt eine geringe, für die Population 2 jedoch eine große Effektstärke (vgl. Tab. 8, S.30).

Tab. 6: Genetische Variationsabschätzung von 9 Mikrosatelliten-Loci bei *Vipera berus* mit GENALEX. Angegeben werden der Probenumfang N, die Gesamtzahl der beobachteten Allele N_a , die beobachtete Heterozygotie H_o , die Standard Abweichung SD und der erwarteten Heterozygotie H_e .

Pop	N	N_a	H_o	H_e
Pop1	18	6	$0,530 \pm 0,995$	$0,640 \pm 0,078$
Pop2	40	14	$0,463 \pm 0,053$	$0,781 \pm 0,055$

Die Berechnung der privaten Allele erfolgte mit dem Programm FSTAT. Der Fixations Index für beide Populationen beträgt $F_{st} = 0.06$ und ist der Tabelle 7 zu entnehmen.

Tab. 7 Mit FSTAT berechneter F_{st} -Wert für Population 1 und 2 (Populationszuordnung siehe GenAlex Zuordnung, (s. AH 15-16))

	Pop1	Pop2
Pop1	0.0000	0.0606
Pop2	0.0606	0.0000

Tab. 8: Mit GENALEX durchgeführter χ^2 -Test auf Einhaltung des HARDY-WEINGBERG-Gleichgewichtes basierend auf dem zuvor mit STRUCTURE-HARVESTER ermittelten $\Delta K=2$ (AH, Tb. I). Es erfolgte eine BONFERRONI-Korrektur und die Erfassung des Effektstärkemaßes (CRAMERS V)

Pop	Locus	DF	ChiSq	Prob	Signif	Bonferroni Korrektur	Cramers V (n=N _a)
Pop1	Locus-1	21	24,025	0,292	ns	ns	0,16
Pop1	Locus-2	45	78,94	0,001	**	*	0,17
Pop1	Locus-3	15	22,166	0,104	ns	ns	0,11
Pop1	Locus-4	28	44,333	0,026	*	ns	0,13
Pop1	Locus-5	1	16	0	***	*	0,45
Pop1	Locus-6	3	11,987	0,007	**	ns	0,08
Pop1	Locus-7	28	41,675	0,047	*	ns	0,15
Pop1	Locus-8	3	8,855	0,031	*	ns	0,12
Pop1	Locus-9	28	45,653	0,019	*	ns	0,14
Pop2	Locus-1	45	100,003	0	***	*	0,32
Pop2	Locus-2	190	541,021	0	***	*	0,44
Pop2	Locus-3	91	319,257	0	***	*	0,42
Pop2	Locus-4	231	384,887	0	***	*	0,37
Pop2	Locus-5	1	11,213	0,001	***	*	0,37
Pop2	Locus-6	136	309,964	0	***	*	0,38
Pop2	Locus-7	153	288,643	0	***	*	0,4
Pop2	Locus-8	15	70,632	0	***	*	0,33
Pop2	Locus-9	136	280,188	0	***	*	0,35

Abb. 15: BARRIER-Ergebnisse: Die roten Linien kennzeichnen die Grenzen, römische Zahlen die Reihenfolge ihrer Wahrscheinlichkeiten (vgl. Tab. 9), die grüne sich durchziehende Linie stellt die jeweilige geographische Entfernung eines Punktes, proportional zu seiner realen Entfernung dar.

Die, auf Basis des MONMONIER-Algorithmus, kalkulierten Wahrscheinlichkeiten geographischer Barrieren sind in Tab. 9 tabellarisch, in absteigender Reihenfolge ihrer Wahrscheinlichkeiten und in Abb. 15, graphisch aufgeführt.

Tab. 9: Mit BARRIER ermittelte wahrscheinlichste geogr. Grenzen und Reihenfolge ihres Erscheinens in römischen Zahlen.

geogr. Grenzen		Reihenfolge
Fischbachau	Wolfratshausen	I
Kochel	Ohlstadt	II
Fischbachau	Geigelstein	III
Berchtesgaden	Breitmoos	IV
Inzell	Rottau	V
Bernau	Geigelstein	VI
Wolfratshausen	Kochel	VII
Breitmoos	Inzell	VIII

Die Orte wurden aufgrund ihrer geographischen Nähe zu den Hauptuntersuchungsgebieten dieser Studie, Inzell, Breitmoos und Geigelstein, mit BARRIER auf mögliche geographische Barrieren geprüft.

Die geographischen Distanzen sind in Tab. 10 aufgeführt. Die erste Barriere und damit einhergehend die höchste errechnete Wahrscheinlichkeit für diese, trennt die Untersuchungsgebiete Fischbachau (Fiba) und Wolfratshausen (Wolf) voneinander. Bei Barriere (Bar_n) = 8, der letzten sinnvollen Grenzeinteilung für einen Datensatz von $n=10$, werden die Gebiete Inzell und Breitmoos durch eine Barriere getrennt.

Die größte Distanz liegt zwischen den beiden Untersuchungsgebieten Berchtesgadener Land und Ohlstadt und beträgt 133,31 km. Mit einer Distanz von 2,3 km weisen die Untersuchungsgebiete Inzell und Breitmoos die geringste Entfernung voneinander auf.

Die mit dem Programm GEOGRAPHIC DISTANCE MATRIX GENERATOR ermittelte geogr. Distanz der im Weiteren mit BARRIER genutzten Untersuchungsgebiete in Kilometern, kann aus Tab. 10 entnommen werden. Die größte Distanz liegt zwischen den Orten Ohlstadt und Berchtesgaden. Die geringste Distanz befindet sich zwischen Inzell und Breitmoos.

Tab. 10: Mit GDMG errechneten geographischen Distanzen, der für die BARRIER-Analyse herangezogenen Untersuchungsgebiete in [km].

	Inz	Brei.	Geigel	Berg	Rott	Bern	Koch	Ohls	Wolf	Fiba
Inz	0									
Brei.	2,3	0								
Geigel	30,4	32,5	0							
Berg	26,6	25	47,2	0						
Rott	24,3	26,6	11,7	46,6	0					
Bern	24,3	26,6	11,7	46,6	0,1	0				
Koch	99,9	102	73	120	76	75,7	0			
Ohls	118	121	88,3	133	95	94,9	34,9	0		
Wolf	99,2	102	72,7	120	75	75	2,4	37	0	
Fiba.	58,8	61,1	29,6	76,5	35	35,2	44,2	60	44,2	0

5. Diskussion

5.1 Gibt es in Bayern verschiedene Evolutionslinien?

Innerhalb des *Vipera berus*-Komplexes ist die Nominatform die am weitesten verbreitete (Abb.1). Das Vorkommen der alpinen *Berus* konnte bislang nur in Teilen der schweizerischen und italienischen Alpen nachgewiesen werden (KALYABINA-HAUF et al. 2004; URSENBACHER et al. 2006, 2009). Es wurde angenommen, dass sich die beiden Formen aufgrund der Pleistozänen Glaziale entwickeln konnten (TABERLET et al. 1998; HEWITT 1999; KALYABINA-HAUF et al. 2004; URSENBACHER et al. 2006, 2009). Während dieser kam es zu einer temporären, geographischen Isolation in die verschiedenen Refugien in Italien, der Balkanregion und den Karpaten. Mitochondriale Studien belegen das Vorkommen von zwei unterschiedlichen Evolutionslinien, der „Nord-“ und „Süd-Klade“ (KALYABINA-HAUF et al. 2004; URSENBACHER et al. 2006, 2009). Adaptive Radiation innerhalb der Refugien, sowie die Alpen als geographische Barriere, werden als Ursache der postglazialen Ausprägung der zwei Evolutionslinien angesehen (TABERLET et al. 1998; HEWITT, 1999; KALYABINA-HAUF et al. 2004; URSENBACHER et al. 2006, 2009). Populationen, welche aus den südlichen Refugien stammen, werden der Süd-Klade zugeordnet, Populationen aus den nördlichen Refugien, der Nord-Klade. Letztere repräsentiert die Nominatform und erstreckt sich über große Teile Zentral- und Nordeuropas.

Die Ergebnisse der Cyt-*b*-Analysen aus der vorliegenden Studie decken sich in den mitochondrialen Analysen mit den bisherigen Erkenntnissen. Eine differenziertere Betrachtung der Kern-DNA-Analysen offenbart jedoch Abweichungen von den bisherigen Annahmen.

5.1.1 Mitochondriale Analyse, Cyt-*b*

Für den mitochondrialen Stammbaum (Abb. 6, S.17) ergibt sich das bereits von KALYABINA-HAUF et al. (2004) und URSENBACHER et al. (2006, 2009) angenommene Bild einer klaren Aufspaltung in die Hauptgruppen Nord und Süd. Die Individuen aus Inzell und Breitmoos clustern mit Individuen aus Südost- und Südeuropa. Die Geigelsteinindividuen clustern innerhalb der Nord-Klade gemeinsam mit Individuen aus Zentral-, Nord- und Osteuropa. Die beiden Kladen werden ebenfalls im Haplotypennetzwerk bestätigt, in dem die Aufspaltung anhand der sich unterscheidenden Basenpaare ersichtlich wird. Für die Individuen aus Inzell und Breitmoos kann in Anlehnung an die mitochondrialen Ergebnisse von KALYABINA-HAUF et al. (2004) und URSENBACHER et al. (2006, 2009, 2015) und den in dieser Arbeit erhobenen Daten, die Zugehörigkeit zu der Süd-Klade angenommen werden. Für die Geigelstein-Population, kann die Gruppierung innerhalb der Nord-Klade als wahrscheinlich angesehen werden. Mitochondrial bestätigt sich somit das Vorhandensein von zwei Evolutionslinien in Bayern.

5.1.2 Kern-DNA, Mikrosatelliten

Auch die Mikrosatelliten-Analysen lassen auf mehrere Evolutionslinien schließen. Für den Datensatz „AID“ wurde mittels STRUCTURE HARVESTER als wahrscheinlichste Populationsanzahl ein ΔK von 2 ermittelt. In dem STRUCTUREplot für $\Delta K=2$ spiegeln sich die zuvor mit mitochondrialen Markern erhobenen Ergebnisse wider (s. Abb. 13, S.26). Die Gruppe I (Magenta gekennzeichnet) entspricht der Süd-Klade aus den mtDNA-Analysen und wird durch Individuen aus Inzell-, und Breitmoos gebildet. Abweichend von der mtDNA-Analyse gliedern sich nach Kern-DNA die Individuen mit der STRUCTURE-ID 53-55 der Gruppe I zu (vgl. Abb. 8, S.19 mit Abb. 14, S.26). Mögliche Ursachen für die unterschiedlichen Zuordnungen werden in dem sich anschließendem Abschnitt (s. 5.2, S.34ff) diskutiert.

Wie in den mitochondrialen Analysen, bestätigt sich auch hier das Vorhandensein zweier Evolutionslinien. Mit Hilfe der zwei unterschiedlichen Untersuchungen, mtDNA und Kern-DNA, kann somit die eindeutige Zuordnung der Individuen aus Bayern in die zwei Klade, Nord und Süd, stattfinden.

Bei einer differenzierten Betrachtung der Populationsstrukturen mit dem STRUCTUREplot für $\Delta K=3$ ergibt sich eine weitere Aufspaltung der Nord-Klade (vormals Gruppe II). Diese gliedert sich in dem Szenario in eine Gruppe, in der sich die Geigelsteinpopulation von der Nord-Klade abgrenzt.

Dabei lassen sich die drei eben genannten Gruppen, den folgenden Evolutionslinien zuordnen: Gruppe I bildet sich wie zuvor aus den Individuen aus Inzell (1-10), Breitmoos (11-19), Ohlstadt (53), Wolfsrathausen (54) und Fischbachau (55), und kann der Süd-Klade zugewiesen werden. Gruppe II setzt sich aus der Geigelsteinpopulation (20-31) zusammen und grenzt sich von Gruppe III ab, welche die verbliebenen Individuen der Nord-Klade beherbergt.

Einige Individuen der Gruppe III (40, 42 und 45-47) clustern im Cyt-*b*-Stammbaum in der Süd-Klade und werden in der Mikrosatelliten-Analyse scheinbar gegenteiliger Weise der Nord-Klade zugeordnet. Dieser Umstand wird im nächsten Kapitel (s. 5.2, S.34ff) genauer erläutert.

Gruppe II gehört ebenfalls der Nord-Klade an, da sie in dem von STRUCTURE-HARVESTER als wahrscheinlichsten ermittelten Szenario von $\Delta K=2$ der Nord-Klade zugeordnet werden. Eine differenzierte Betrachtung der Populationszuordnungen in STRUCTURE ($\Delta K=3$) weist auf den Trend einer möglichen Abspaltung der Gruppe II von der Nord-Klade hin. Auf Grundlage der erhobenen Daten, ist die Entstehung einer weiteren Evolutionslinie möglich. Denkbar wäre eine frühe postglaziale Abspaltung von der Nord-Klade, im Verlauf der Rekolonisierung aus den nördlichen Refugien heraus. Dafür sprechen ebenfalls die STRUCTUREZuordnungen der Individuen 40, 45-47 und 57-66, welche große Übereinstimmungen (ca. 40-70%) in ihren Allelfrequenzen zu der Geigelsteinpopulation aufweisen (vgl. Abb. 15, S.27). Dies lässt zum einen auf vorangegangenen Genfluss mit

der Gruppe II schließen, des Weiteren fällt die relative geographische Nähe der betrachteten Populationen (Geigelstein und der Individuen 40, 45-47 und 57-66) auf (vgl. Abb. 18, S. 38). Daraus lässt sich schließen, dass die vorherige Abspaltung im Verlauf der Rekolonisierung im Bereich östlich der Alpen stattgefunden haben muss.

Die Zuordnung der Gruppen zu den jeweiligen Kladen und damit den ursprünglichen Refugien gilt dann als gesichert, wenn die Ergebnisse der langsamer evolvierenden mitochondrialen-, als auch der hochvariablen Kernmarker-Analysen miteinander übereinstimmen. Assoziierungen der jeweiligen Gruppe zu ihrer äquivalenten Klade in beiden genetischen Markern stellt einen starken Hinweis für diesen Besiedlungsverlauf dar.

Zusammenfassend lässt sich schließen, dass die vormals klare Unterteilung in die zwei Kladen Nord und Süd, durch die differenziertere Betrachtung der Nord-Klade um die Gruppe II erweitert wird. Die Nord-Klade, welche bei vorheriger Betrachtung lediglich aus der Nominatform bestand, wird nun tendenziell um die Geigelsteiner-Population als divergierende Evolutionlinie erweitert. Um diese namentlich voneinander zu trennen, scheint die Bezeichnung „Bergpopulation“ für die Individuen des Geigelsteins, als auch der folgenden Gruppen 40, 45-47 und 57-66, zur weiteren Abgrenzung von der Nord-Klade, angemessen.

5.2 Lassen sich Rückschlüsse auf eine postglaziale Wanderbewegung ziehen?

Als wahrscheinlichste glaziale Refugien vieler Arten werden Iberien (TABERLET et al. 1998; HEWITT, 1999) Italien und die Karpaten angenommen. Für die Kreuzotter werden nur Italien und die Karpaten als glaziale Refugien angenommen (URSENBACHER et al. 2006, 2009, 2015). Um Rückschlüsse auf die postglazialen Rekolonisierungsrouten aus diesen Refugien zu ziehen, ist es sinnvoll, die molekularen Marker von Kern-DNA und mtDNA gemeinsam in die Betrachtung einzubeziehen und deren Resultate auf Abweichungen hin zu prüfen. Da Kern-DNA biparental und mitochondriale DNA bei Reptilien, so auch bei Kreuzottern, maternal vererbt wird, lassen sich so geschlechterspezifische Bewegungsmuster aus dem Vergleich dieser Analysen erkennen (JÖGER et al. 2007).

5.2.1 Geschlechterspezifisches Verhalten der Kreuzotter

Kreuzottern verhalten sich philopatrisch. Es wurde beobachtet, dass die Weibchen häufig ortsansässiger sind als die Männchen (VÖLKL & THIESMEIER, 2002). Dies wird mit dem erhöhten Energieaufwand, der mit dem Zurücklegen größerer Strecken einhergeht, in Zusammenhang gebracht. Weibchen verweilen im Sommer oftmals nahe ihrer Winterquartiere, und nutzen während ihrer Tragezeit die Sonnenstunden intensiv. Dieses intensive Sonnenbaden ist für die ovoviviparen Tiere existentiell. Dies macht sie innerhalb dieser Zeit jedoch anfälliger für Prädatoren, da sie während des Sonnenbadens

exponierter und somit für Prädatoren leichter auffindbar sind. Nach der Niederkunft sind die Weibchen oft stark geschwächt, was sich bis ins nächste Jahr erstreckt, in welchem sie eine Tragezeitpause einlegen und erst wieder im darauffolgenden Jahr bereit für eine weitere Schwangerschaft sind.

Kreuzottermännchen dagegen legen für das Auffinden der Weibchen oftmals große Strecken zurück. Generell wurde beobachtet, dass Männchen bereits Strecken von mehreren Kilometern von ihrem Winterquartier bis zum Sommerquartier zurücklegen (VÖLKL UND THIESMEIER 2002).

Dieses geschlechterspezifische Verhalten spiegelt sich ebenfalls in der maternal vererbten mtDNA und der biparental vererbten Kern-DNA wider und wird im Weiteren näher beschrieben.

5.2.2 Barrierefunktion der Alpen

Auf die Hypothese, dass sich die Nord-Klade schneller und weiter als die Süd-Klade verbreiten konnte, wird im Weiteren eingegangen (HEWITT, 1999). Es wird vermutet, dass die Alpen für die südlichen Klade als geographische Barriere wirkten, sodass die Wiederbesiedlung präglazialer Habitate aus den Refugien temporär versetzt stattgefunden hat (TABERLET et al. 1999; HEWITT, 1999; JOGER et al. 2007).

5.2.3 Cyt-b- und Mikrosatellitenanalyse

Die vorliegende Studie hat gezeigt, dass sich mindestens zwei unterschiedliche Evolutionslinien in Bayern treffen (s. 5.1, S.32ff). Die voneinander abweichenden Ergebnisse des Cyt-*b*-Stammbaumes (Abb. 8, S.19) von den Mikrosatellitenplots deuten auf Kontakt der Evolutionslinien, sowie auf unterschiedlich schnelle Besiedlung der Areale durch diese Evolutionslinien hin.

Abb. 16: Individuen mit abweichenden mtDNA- und Msat-Resultaten der Süd-Klade.

Dargestellt sind die Fundgebiete (farblich hervorgehoben) der Süd-Klade (Dreieck & Kreis, magentafarben), magenta-grau gekennzeichnete Kreise markieren die Individuen, welche in dem STRUCTUREplot $\Delta K=3$ der Gruppe III zugeordnet werden und Anteile >0.25 der Gruppe I aufweisen, Dreiecke repräsentieren die Hauptuntersuchungsgebiete Inzell und Breitmoos, Kreise die weiteren, zur Studie herangezogenen Untersuchungsgebiete (UG). Ungefüllte Kreise stellen die verbliebenen UG dar. Die angesprochenen UG sind in der Legende schriftlich hervorgehoben

Vergleicht man den Cyt-*b* Stammbaum (Abb. 8, S.19) mit den STRUCTURE-plots für $\Delta K=3$ erkennt man, dass die Proben aus Ohlstadt, Wolfratshausen und Fischbachau mitochondrial der Nord-Klade, nach Kern-DNA (53-55) jedoch der Süd-Klade zugeordnet werden (vgl. Abb. 15, S.27). Es handelt sich hierbei nur um eine scheinbare Unstimmigkeit der Ergebnisse. Ihnen kann entnommen werden, dass es in den untersuchten Gebieten zu Kontakt der beiden Evolutionslinien gekommen ist. Des Weiteren können die vermutlichen Wanderbewegungen anhand der Vererbungsmuster (maternal und biparental) bestimmt werden. Da die genannten Individuen mitochondrial innerhalb der Nord-Klade, nach Kern-DNA jedoch in der Süd-Klade clustern, müssen weibliche Tiere der Nord-Klade mit männlichen Tieren der Süd-Klade in Kontakt gekommen sein. Mögliche postglaziale Wanderrouten aus den Refugien verliefen vermutlich entlang der Alpenränder in südöstlicher Richtung. Es wird angenommen, dass die Populationen aus den nördlichen Refugien einen zeitlichen Vorteil während der Rekolonisierung gegenüber den Populationen aus den südlichen

Refugien hatten, da diese zunächst die geographische Barriere der Alpen überwinden mussten (TABERLET et al. 1998). Dieser Vorteil ermöglichte es den Populationen der Nord-Klade sich insgesamt in einem großen Bereich Europas zu etablieren. Die Rekolonisierung der Süd-Klade erfolgte entsprechend zeitlich versetzt, und verschaffte ihnen somit einen Nachteil bei der Besiedlung neuer Areale, wenn diese z.B. bereits zuvor von der Nord-Klade besiedelt wurden (HEWITT, 1999). So lassen auch die Ergebnisse dieser Arbeit (vgl. Abb. 17, S.36) auf eine auf die Alpenvorländer beschränkte Ausbreitung der Süd-Klade schließen. Weiter kann anhand der Daten angenommen werden, dass Wanderbewegungen aus den südlichen Refugien hauptsächlich in westlicher Richtung, verliefen, da die Populationen geographisch weiter nördlich vermutlich immer wieder auf bereits von der Nord-Klade besiedelte Gebiete stießen, sodass sie sich dort nicht etablieren konnten. Es kann daher angenommen werden, dass männliche Tiere aus der Süd-Klade in den hier untersuchten Gebieten, auf Weibchen der Nord-Klade stießen.

Da die Individuen in der Mikrosatelliten-Analyse keine Anzeichen von rezenter Genfluss mit der Nord-Klade aufweisen, kann entweder darauf geschlossen werden, dass im Verlauf der Rekolonisierung zeitlich verzögert, aber stetig mehr Männchen aus den südlichen Refugien in die Gebiete wanderten und sich vermehrten, sodass die Allelfrequenzen der Nord-Klade in den untersuchten Loci von denen der Süd-Klade verdeckt werden. Oder aber wahrscheinlicher, dass vereinzelt Weibchen der Nord-Klade auf die Populationen der Süd-Klade stießen, welche sich zuvor in den Gebieten etablieren konnten.

Ein gegenteiliger Fall liegt für die Individuen 40, 42 und 45 bis 47 vor. Diese clustern im *Cyt-b*-Stammbaum innerhalb der Süd-Klade, in den Msat-Analysen jedoch in der Nord-Klade. In diesem Fall, müssen Männchen der Nord-Klade auf Weibchen der Süd-Klade gestoßen sein. Dieser Kontakt liegt vermutlich bereits einen längeren Zeitraum zurück, da die Individuen im STRUCTUREplot keine anteiligen Allelfrequenzen mit der Süd-Klade teilen (vgl. Abb. 8, S.19, Abb.15, S.27). Genfluss scheint jedoch rezent mit der Gruppe II (der Geigelsteinpopulation) vorgelegen zu haben, da die Individuen eine relativ hohe Anzahl (40-70%) an identischen Allelfrequenzen der Geigelsteinpopulation aufweisen. Von dieser wurde bereits zuvor angenommen, dass sie sich vermutlich postglazial während der Rekolonisierung von der Nord-Klade (geogr.) abgespalten haben. Eine mögliche Erklärung für die Abweichung der beiden Analysen könnte ein zeitlich versetztes Aufeinandertreffen der drei Evolutionslinien liefern. Entweder erfolgte zunächst eine Abspaltung der Nord-Klade von der Geigelsteinpopulation welche sich im Verlauf der Zeit genetisch immer weiter differenzierte, aber dennoch nach *Cyt-b* der Nord-Klade zugewiesen wird, dem sich im Weiteren ein Kontakt mit Weibchen der Süd-Klade nach der Rekolonisierung anschloss. Weitaus wahrscheinlicher scheint jedoch die Abspaltung der Geigelsteinpopulation von der Nord-Klade als primäres Ereignis zu sein. Diesem Ereignis schloss sich mutmaßlich ein evtl. interglazialer Kontakt zu Weibchen der Süd-Klade an. Dieser Kontakt scheint sich nicht bis in die heutige Zeit fortgesetzt zu

haben, da die Mikrosatelliten-Daten dazu keinen Hinweis geben. Als sicher scheint jedoch die Annahme zu sein, dass sich die Evolutionslinien nach der Rekolonisierung aus den Refugien in Südostbayern Kontaktzonen gebildet haben. Eine mögliche Interpretationsschwierigkeit der Ergebnisse ergibt sich durch eine zu geringe Stichprobenmenge der untersuchten Individuen. Genauere Angaben der Populationsbewegungen und Rekolonisierungsrouten lassen sich daher auf Basis der untersuchten Daten nicht bestimmen. Dazu sollten in weiteren Studien, die Untersuchungsgebiete, ausgehend von den ermittelten Kontaktzonen, ausgeweitet und mit einer größeren Stichprobenanzahl untersucht werden.

Abb. 18: Fundgebiete der Individuen der Gruppe II

Anm.: (Geigelstein, schwarzes Dreieck) sowie die Individuen des Structureplots $\Delta K = 3$, welche in Gruppe III clustern, jedoch identische Allelfrequenzen (< 0.25) aus Gruppe II aufweisen, die angesprochenen UG sind in der Legende schriftlich hervorgehoben.

5.3 Wie genetisch divers sind die bayrischen Kreuzotter-Populationen?

Die genetische Diversität einer Population hat großen Einfluss auf ihre Fähigkeit, sich wandelnden Lebensräumen anzupassen. Einer Population mit geringer genetischer Vielfalt werden im Allgemeinen schlechtere Chancen zugesprochen, sich an wandelnde Lebensumstände anzupassen (FREELAND et al. 2011; ALLENDORF et al. 2013; BEEBEE & ROWE, 2008). Damit sind Populationen mit geringer genetischer Vielfalt im besonderen Maße bedroht und schützenswert.

Wie bedroht eine Population ist, hängt unter anderem von ihrer Isoliertheit zu anderen Populationen ab. Diese kann geographischer Natur sein (durch Distanzen, Gewässer, oder Gebirgszüge) oder aufgrund der Infrastruktur des Lebensraumes (z.B. von Verkehrswegen durchzogene Gebiete) bedingt sein. Für Inselformationen der Kreuzotter in Mecklenburg-Vorpommern, konnte trotz Trennung von den Festlandpopulationen durch die Ostsee, eine insgesamt gute Populationssituation und hinreichender Genfluss festgestellt werden (ORTLIEB, 2012). Dem entgegen fanden FERCHAUD et al., (2011), für die nah verwandte *Vipera ursinii*, deren Hauptlebensraum „Feuchtwiesen“ stetig anthropogen fragmentiert werden, schlechte Bestandsituationen vor und sprechen von isolierten „distinct units“. Wie genetisch divers einzelne Populationen sind, muss daher orts- und standortspezifisch bestimmt werden.

Die sogenannte F-Statistik wurde 1951 von Wright erhoben und zur Bestimmung der intra- und interspezifischen genetischen Diversität von Populationen genutzt. Der Grad der Inzucht innerhalb einer Population sowie der Genfluss zwischen Populationen kann mit dem F_{IS} - und dem F_{ST} -Wert abgeschätzt werden. Hohe F_{IS} -Werte deuten auf das Vorhandensein von Inzucht und einer damit einhergehenden reduzierten Alleldiversität hin. Hohe F_{ST} -Werte weisen dabei auf geringen Genfluss und als Konsequenz daraus einen reduzierten Genpool der Population hin.

5.3.1 GenAlex

Die mit GENALEX erhobenen Daten legen nahe, dass sich die Populationen des Datensatzes EID im Hardy-Weinberg-Gleichgewicht befinden (Tab.3, S.23). Es zeichnet sich der Trend ab, dass die beobachtete Heterozygotie (H_o) leicht den Wert der erwarteten Heterozygotie (H_e) unterschreitet. Dies deutet auf einen leichten Heterozygotiemangel hin. Da dies vor allem für die Geigelstein-Population zutrifft, deutet sich hier für diese eine Inzuchtsituation an. Der Verdacht einer Inzuchtsituation der Geigelstein-Population ergab sich bereits während der Probennahmen, nach mehrfachem Auffinden von Tieren mit deformierten Schwänzen (s. Ah 4).

Die Populationen des Datensatzes AID weichen signifikant vom Hardy-Weinberg-Gleichgewicht ab (Tab.8, S.29).

Nach vorrangegangener BONFERRONI-Korrektur wurde die Effektstärke (mit CRAMERS-V) des χ^2 -Testes gesondert ermittelt, da die Werte sich als weiter signifikant herausstellten. Nach CRAMERS V liegt dennoch ein geringer bis mittlerer Effekt vor. Signifikante Abweichungen werden bei geringer oder ungleicher Stichprobenanzahl besonders durch den Standardschätzfehler beeinflusst. In dem hier untersuchten Datensatz, könnten daher vor allem die ungleichen Stichprobengrößen sowie die geringe Stichprobenanzahl aus den hinzugezogenen Untersuchungsgebieten den Standardschätzfehler negativ beeinträchtigen. Aufgrund der ermittelten Effektstärke sind die Ergebnisse daher mehr als Trends zu verstehen und bedürfen weiterer Untersuchungen.

5.3.2 F_{stat}

Für die Populationen aus Inzell und Breitmoos ergibt sich ein ausgeglichener F_{IS} -Wert im positiven Bereich, unterhalb +0,1. Die Populationen unterliegen demnach keiner Inzuchtsituation.

Die Population des Geigelsteins, weist mit einem F_{IS} -Wert von +0,19 (vgl. Tab.4, S.24) auf vorherrschende Inzuchtverhältnisse hin. Das Vorkommen der Geigelsteiner Population beschränkt sich auf eine relativ kleine Fläche von ca. 1 Ha. Das Gebiet erstreckt sich knapp unterhalb des Gipfels auf 1600 m.ü.Nn. bis auf 1400 m.ü.Nn. hinunter und ist auf die Südhänge des Berges begrenzt. Der Gipfel des Geigelsteins ist oftmals bis in den Mai hinein schneebedeckt, sodass die Tiere vermutlich nur während des Hochsommers den Gipfel passieren könnten. Oberhalb der Baumgrenze finden die Tiere jedoch kaum Unterschlupfmöglichkeiten, sodass die Passage des Gipfels als unrealistisch anzusehen ist (eig. Beob.) Somit zeichnet sich diese Population, im Gegensatz zu den voralpinen Populationen aus Inzell und Breitmoos durch eine durch die Höhenzüge bedingte geographische Isolation aus.

Die Isoliertheit der Geigelsteiner Population lässt sich ebenfalls im STRUCTURE-Plot $\Delta K=3$ (Abb.15, S.27) erkennen.

Die mit FSTAT ermittelten F_{st} -Werte deuten auf geringen Genfluss zwischen den drei untersuchten Populationen Inzell, Breitmoos und Geigelstein hin (Tab.4, S.24). Dabei heben sich die hohen F_{st} -Werte für die beiden Populationen aus Inzell und Breitmoos in besonderem Maße ab, da die beiden Gebiete geographisch dicht beieinanderliegen und keine offenkundigen Barrieren auszumachen sind (Tab.5, S.24). Auch die Analysen bezüglich der geographischen Distanz mittels der Software BARRIER liefern keine Erklärung für derart hohe F_{st} -Werte. Wie zu erwarten war, ermittelt die Software die größte geographische Barriere zwischen Inzell und dem Geigelstein (Abb. 12, S.25).

Aufgrund dieser Ergebnisse ist davon auszugehen, dass die beiden Populationen Inzell und Breitmoos voneinander isoliert sind. Hohe F_{st} -Werte sind für *Vipera berus* bereits aus anderen Studien in alpinen Bereichen bekannt (vgl. Tab.11, S. 41).

Tab. 11: Mit GenAlex und Fstat ermittelte genetische Distanzparameter F_{st} , erwartete- und beobachtete Heterozygotie ($H_o|H_e$), Allelreichtum (A_r), Inzuchtkoeffizienten (F_{IS}) & ermittelter Genfluss (F_{st}), Ergebnisse aus dieser Studie (mit * versehen), vergleichbare Studien über *Vipera berus* wie URSENBACHER et al. (2006, 2009, 2016) (mit ** versehen) und ORTLIEB (2013) (mit *** versehen)

Ort	n	H_o	H_e	A_R	F_{IS}	F_{st}
Zentral Massif**	10	0,56	0,61	3,86	0,07	0.260
Alpen**	22	0,35	0,43 ±0,02	2,11	-0.086	0.371
Jura Gebirge**	23	0,48	0,44 ±0,05	2,19	-0.039	0.355
Küste M.V.***	5	0,55	0,54	3,71	-0.026	0.032
Inzell*	9	0,51	0,51	2,924	0,09	0,024
Breitmoos*	10	0,52	0,56	3,276	0,12	0,169
Geigelstein*	12	0,47	0,55	3,062	0,19	0,062

Im Allgemeinen scheinen Populationen aus den Alpen geographisch isolierter als solche aus dem Flachland zu sein. In Tabelle 11 werden die verschiedenen F_{st} -Werte von *Vipera berus* Populationen aus Europa aufgeführt.

Für auf den Ostseeinseln Rügen und Hiddensee vorkommende Populationen von *Vipera berus* konnten in einer noch unveröffentlichten Studie keine signifikanten Auffälligkeiten der F_{st} -Werte festgestellt werden (vgl. Tab.11, „Küste M.V.“) (ORTLIEB 2013). Die Inselpopulationen zeichnen sich vielmehr durch hohen Genfluss mit den Festlandpopulationen, trotz des Vorhandenseins der geographischen Barriere der Ostsee, aus. Am ehesten sind die Ergebnisse dieser Studie mit den Populationen aus den schweizerischen- und französischen Alpen vergleichbar (URSENBACHER et al. 2006, 2009, 2016). URSENBACHER et al. (2009, 2016) beobachteten ebenfalls hohe F_{st} -Werte für geographisch kaum distanzierte Populationen in den Alpen (vgl. Tab.11 & Tab. 5, S.24). Weiter lässt die verringerte genetische Diversität der drei Hauptuntersuchungsgebiete im Hinblick auf den reduzierten Genfluss der Populationen untereinander (Tab. 5, S.24) auf eine besondere Isolationssituation von alpinen Populationen schließen.

Besonders aufgrund der herabgesetzten genetischen Variabilität der alpinen Populationen, sollten sie als „distinct units“ eingestuft werden. Gebirgszüge sowie kleine, fragmentierte Lebensräume der Alpen scheinen eine größere Barriere zwischen den vorkommenden Populationen darzustellen, als die Ostseearme zwischen Insel und Festland. Die reduzierte genetische Variabilität der Alpenpopulationen unterstreicht die Notwendigkeit der Erhebung von geeigneten Schutzmaßnahmen für diese bedrohte und stark isolierte Art.

5.4 Gibt es Hybride?

Treffen zwei Evolutionslinien innerhalb einer Kontaktzone aufeinander und bilden fertile Nachkommen, spricht man von intraspezifischen Hybriden. Diese Hybride tragen Allele beider Elternteile der verschiedenen Evolutionslinien in sich.

Hybride sind für die „Conservation Biology“, also den Naturschutz, von besonderem Interesse, da diese Tiere oftmals eine größere genetische Vielfalt aufweisen (FREELAND et al. 2011) und sich so den wechselnden Umweltbedingungen, aber auch den evtl. neu besiedelten Landschaftstypen innerhalb der Kontaktzone, evtl. besser anpassen können (FREELAND ET AL. 2011).

Häufig verlaufen solche Kontaktzonen zwischen den glazialen Refugien, sodass sich in diesen mehrere Unterarten treffen und jeweils intraspezifische Hybride ausbilden. Diese Zonen werden als Suturezonen bezeichnet (TABERLET et al. 1998; HEWITT, 1999; FREELAND et al. 2011).

Abb. 18: Stellt die Suturezonen Europas nach [2] HEWITT (2001) dar.

Für Europa konnten bereits drei Suturezonen bestimmt werden, von denen eine entlang der Alpen und der Untersuchungsgebiete verläuft (vgl. Abb. 19, S.42). Da sich in den untersuchten Gebieten mindestens zwei Evolutionslinien treffen (s. 5.1, S.32ff) ist das Vorkommen von Hybriden in diesen sehr wahrscheinlich.

5.4.1 Molekulare Marker, Mikrosatelliten

Um das Vorkommen von Hybriden zu ermitteln, sind hoch polymorphe Marker wie Mikrosatelliten aufgrund ihrer biparentalen Vererbung besonders geeignet (FREELAND et al. 2011). In den Analysen können die Allele der Elternteile mit Hilfe geeigneter Software wie STRUCTURE, prozentual anteilig sichtbar gemacht werden. Stammen diese aus verschiedenen Evolutionslinien, können die Allelanteile so den beiden Linien, ohne weitere Kenntnis der Herkunft, zugeordnet werden (FREELAND et al. 2011; BEEBEE & ROWE, 2008).

Wie in Abschnitt 5.1 (S.32ff) beschrieben, lassen die Ergebnisse darauf schließen, dass in Ostbayern entlang der Alpenlinie mindestens zwei Evolutionslinien aufeinandertreffen. Im Weiteren soll daher geklärt werden, ob diese Evolutionslinien gemeinsame Hybride hervorbringen.

Auf Basis der BAYES'SCHEN Statistik ermittelt das Programm STRUCTURE mittels der Allelfrequenzen die prozentuale Zugehörigkeit einzelner Individuen zu Populationsgruppen mit gleichen Allelfrequenzen. Bei Vorgabe einer Populationszahl von zwei ($\Delta K=2$), stellvertretend für die zwei Evolutionslinien Nord und Süd, ordnet das Programm alle Individuen der ihnen am wahrscheinlichsten entsprechenden Populationsgruppe zu. Anhand der prozentualen Zugehörigkeit eines Individuums zu zwei Populationsgruppen, wird bei einer Verteilung von 50/50 von einem Hybriden der ersten Tochtergeneration gesprochen (F1-Hybrid). Bei einer Verteilung unterhalb dieser 50 %, die jedoch $>25\%$ ist, kann nur vermutet werden, dass Hybridisierung vorliegt, jedoch bereits mehrere Generationen vergangen sind.

In den untersuchten Mikrosatellitenplots (Abb. 14, S. 26 & Abb. 15, S. 27) konnten keine F1-Hybriden ermittelt werden. Jedoch weisen die Individuen 10, 28, 32-35, 40, 42, 45-47, 57 und 59-66 Anteile zweier Evolutionslinien auf. Das Individuum E100 (STRUCTURE-ID 10) aus Inzell kann zu 60% der Süd-Klade und zu 40% der Nord-Klade zugeordnet werden. Die Gruppe der Individuen aus Inzell lieferte des Weiteren mit einem Wert von 0,24 in Relation zu der ihr nächstgelegenen Population aus Breitmoos, die höchsten F_{st} -Werte. Dies spricht zum einen für rezente Genaustausch der Inzellpopulation mit einer dem Nordtypus zugehörigen Population. Jedoch kann aufgrund des F_{st} -Wertes (Tab.5, S. 24) davon ausgegangen werden, dass der Genfluss insgesamt reduziert ist. Da sich in der Population Allelfrequenzen zweier Evolutionslinien nachweisen ließen, deutet dies auf eine vorliegende Kontaktzone hin, welche innerhalb einer der bereits von HEWITT (2001) definierten Suturezonen liegt. Ob sich die Kontaktzone ebenfalls auf die benachbarte

Breitmoos-Population erstreckt, kann auf Basis des geringen Stichprobenumfangs nicht eindeutig geklärt werden. Dies könnte zum einen bedeuten, dass innerhalb der Breitmoos-Population die zwei Klade Nord und Süd vorkommen, da die Probe 10 eindeutig Anteile dieser beiden Klade aufweist. Jedoch konnten bislang nur Tiere der Süd-Klade identifiziert werden. Zum anderen könnte dies ein Indiz für temporär länger zurückliegenden Kontakt zur Nord-Klade darstellen, sodass durch wiederholte Kreuzungen ein direkter Hybrid-Nachweis, basierend auf dieser Datenlage, nicht möglich ist. Aufgrund des geringen Genflusses zwischen der Inzell- und Breitmoos-Population unterstützen die Daten eher die letztgenannte These.

Die Individuen 28, 40, 42, 45-47, 57 und 59-66 werden mit bis zu 40% anteilig entweder der Nord-Klade oder den bisher noch nicht näher differenzierten Individuen aus Geigelstein zugeordnet.

Auch hier konnten keine F1-Hybride ermittelt werden, jedoch deutet die Höhe der prozentualen Zugehörigkeit auf Kreuzung der zwei Linien hin. Da vermutet werden kann, dass es zu einer Aufspaltung der Nord-Klade in zwei Gruppen kam (Nord-Klade und Bergpopulation) (s. 5.1, S.32ff) kann nun weiter angenommen werden, dass Kreuzungen zwischen diesen beiden Aufspaltungen ebenfalls länger zurückliegen und daher nicht mehr als F1-Hybride identifizierbar sind.

Somit ist zumindest das gelegentliche Auftreten von Hybridisierung belegt. Dass diese evtl. „asymmetrisch“, und dadurch temporär versetzt, durch einwandernde Männchen, erfolgen könnte, wurde bereits in 5.2 (S.34ff) diskutiert. Ebenso könnte die zeitliche Versetzung zur Verschleierung von F1-Hybriden führen, welche zu einem früheren Zeitpunkt aufgetreten sein könnten. Eine solche asymmetrische Hybridisierung zeigt sich durch evtl. Unstimmigkeiten im Vergleich von mtDNA- und Kern-DNA-Analysen.

Um die Hypothese der Hybridisierung in den Untersuchungsgebieten zu unterstreichen, stehen weitere Probennahmen, sowie eine größere Stichprobenanzahl aus. Zudem müssten die Untersuchungsgebiete ausgeweitet werden, sodass ebenfalls in umliegenden Orten Probennahmen erfolgen und so ein besser aufgelöstes Bild der Phylogenie der Kreuzotter erstellt werden kann.

6. Literaturverzeichnis

ALLENDORF, F. W.; LUIKART, G.; AITKEN, S. N. (2013): Conservation and the genetics of populations. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons.

AVISE, J. C.; WALKER, D.; JOHNS, G. C. (1998): Speciation durations and Pleistocene effects on vertebrate phylogeography. In: Proceedings. Biological sciences 265 (1407), S. 1707–1712. DOI: 10.1098/rspb.1998.0492.

BARRETT, J. C.; FRY, B.; MALLER, J.; DALY, M. J. (2005): Haploview: analysis and visualization of LD and haplotype maps. In: Bioinformatics (Oxford, England) 21 (2), S. 263–265. DOI: 10.1093/bioinformatics/bth457.

BEEBEE, T.; ROWE, G. (2008): An introduction to molecular ecology. 2. ed. Oxford: Oxford Univ. Press.; 400 S.

CARLSSON, M.; SODERBERG, L.; TEGELSTROM, H. (2004): The genetic structure of adders (*Vipera berus*) in Fennoscandia: congruence between different kinds of genetic markers. In: Molecular ecology 13 (10), S. 3147–3152. DOI: 10.1111/j.1365-294X.2004.02315.x.

CARSON, H. L. (1959): Genetic Conditions Which Promote or Retard the Formation of Species. In: Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology 24 (0), S. 87–105. DOI: 10.1101/SQB.1959.024.01.010.

CORNUET J.M. AND LUIKART G., (1997): Description and power analysis of two tests for detecting recent population bottlenecks from allele frequency data. *Genetics* 144:2001-2014. PubMed query.

DARRIBA, D.; TABOADA, G. L.; DOALLO, R.; POSADA, D. (2012): jModelTest 2: more models, new heuristics and parallel computing. In: Nature methods 9 (8), S. 772. DOI: 10.1038/nmeth.2109.

EVANNO, G.; REGNAUT, S.; GOUDET, J. (2005): Detecting the number of clusters of individuals using the software STRUCTURE: a simulation study. In: Molecular ecology 14 (8), S. 2611–2620. DOI: 10.1111/j.1365-294X.2005.02553.x.

FERCHAUD, A.-L.; LYET, A.; CHEYLAN, M.; ARNAL, V.; BARON, J-P.; MONTGELARD, C.; URSENBACHER, S. (2011): High genetic differentiation among French populations of the Orsini's viper (*Vipera ursinii ursinii*) based on mitochondrial and microsatellite data: implications for conservation management. In: The Journal of heredity 102 (1), S. 67–78. DOI: 10.1093/jhered/esq098.

FREELAND, J. R.; KIRK, H.; PETERSEN, S. D. (2011): Molecular ecology. 2nd ed., 1. impr., [elektronische Ressource]. Chichester, Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell; Wiley. Online verfügbar unter <http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10653589>.

- GHIELMI, S.; MENEGON, M.; MARSDEN, S. J.; LADDAGA, L.; URSENBACHER, S. (2016): A new vertebrate for Europe. The discovery of a range-restricted relict viper in the western Italian Alps. In: *J Zool Syst Evol Res* 54 (3), S. 161–173. DOI: 10.1111/jzs.12138.
- GUICKING, D.; JOGER, U.; WINK, M. (2009): Cryptic diversity in a Eurasian water snake (*Natrix tessellata*, Serpentes. Colubridae): Evidence from mitochondrial sequence data and nuclear ISSR-PCR fingerprinting. In: *Organisms Diversity & Evolution* 9 (3), S. 201–214. DOI: 10.1016/j.ode.2009.03.001.
- HEWITT, G. (1999): Post-glacial re-colonization of European biota. In: *Biological Journal of the Linnean Society* 68 (1-2), S. 87–112. DOI: 10.1006/bijl.1999.0332.
- HEWITT, G. (1996): Some genetic consequences of ice ages, and their role in divergence and speciation. In: *Biological Journal of the Linnean Society* 58 (3), S. 247–276. DOI: 10.1111/j.1095-8312.1996.tb01434.x.
- HEWITT, G. (2001): Speciation, hybrid zones and phylogeography - or seeing genes in space and time. In: *Molecular ecology* 10 (3), S. 537–549. DOI: 10.1046/j.1365-294x.2001.01202.x.
- HOLSINGER, K. E.; WEIR, B. S. (2009): Genetics in geographically structured populations: defining, estimating and interpreting F_{ST} . In: *Nature reviews. Genetics* 10 (9), S. 639–650. DOI: 10.1038/nrg2611.
- JOGER, U.; FRITZ, U.; GUICKING, D.; KALYABINA-HAUF, S.; NAGY, Z. T.; WINK, M. (2007): Phylogeography of western Palaeartic reptiles – Spatial and temporal speciation patterns. In: *Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative Zoology* 246 (4), S. 293–313. DOI: 10.1016/j.jcz.2007.09.002.
- KALYABINA-HAUF, S.; SCHWEIGER, S.; JOGER, U.; MAYER, W.; ORLOV, N.; WINK, M. (2004): Phylogeny and systematics of adders (*Vipera berus* complex). In: *Mertensiella* 15, S. 7–15, zuletzt geprüft am 06.11.2016.
- KNOOP, V.; MÜLLER, K. (2009): Gene und Stammbäume. Ein Handbuch zur molekularen Phylogenetik. 2. Auflage. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag. Online verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8274-2230-9>.
- LANFEAR, R.; CALCOTT, B.; HO, S.; GUINDON, ST. (2012): Partitionfinder: combined selection of partitioning schemes and substitution models for phylogenetic analyses. In: *Molecular biology and evolution* 29 (6), S. 1695–1701. DOI: 10.1093/molbev/mss020.
- LIBRADO, P.; ROZAS, J. (2009): DnaSP v5: a software for comprehensive analysis of DNA polymorphism data. In: *Bioinformatics (Oxford, England)* 25 (11), S. 1451–1452. DOI: 10.1093/bioinformatics/btp187.

- OOSTERHOUT, C. VON; HUTCHINSON, W. F.; WILLIS, D. P.; SHIPLEY, P. (2004): Micro-checker: Software for identifying and correcting genotyping errors in microsatellite data. In: *Mol Ecol Notes* 4 (3), S. 535–538. DOI: 10.1111/j.1471-8286.2004.00684.x.
- ORTLIEB, F. (2013): Ökologische und genetische Untersuchung an vorkommen der Kreuzotter (*Vipera berus*) entlang der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns. Diplomarbeit. Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Greifswald (unveröffentlicht).
- PEAKALL, R. O.D.; SMOUSE, PETER E. (2006): genalex 6. Genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research. In: *Mol Ecol Notes* 6 (1), S. 288–295. DOI: 10.1111/j.1471-8286.2005.01155.x.
- PRITCHARD, J. K.; STEPHENS, M.; DONNELLY, P. (2000): Inference of Population Structure Using Multilocus Genotype Data. In: *Genetics* 155 (2), S. 945–959.
- SAGARIN, R. D.; GAINES, S. D. (2002): The 'abundant centre' distribution. To what extent is it a biogeographical rule? In: *Ecol Letters* 5 (1), S. 137–147. DOI: 10.1046/j.1461-0248.2002.00297.x.
- STÜMPPEL, N. (2011): Phylogenie und Phylogeographie eurasischer Viperinae unter besonderer Berücksichtigung der orientalischen Vipern der Gattungen *Montivipera* und *Macrovipera*. Dissertation. Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, Braunschweig, zuletzt geprüft am 07.11.2016.
- TABERLET, P.; FUMAGALLI, L.; WUST-SAUCY, A.-G.; COSSON, J.-F. (1998): Comparative phylogeography and postglacial colonization routes in Europe. In: *Mol Ecol* 7 (4), S. 453–464. DOI: 10.1046/j.1365-294x.1998.00289.x.
- TAMURA, K.; STECHER, G.; PETERSON, D.; FILIPSKI, A.; KUMAR, S. (2013): MEGA6: Molecular Evolutionary Genetics Analysis version 6.0. In: *Molecular biology and evolution* 30 (12), S. 2725–2729. DOI: 10.1093/molbev/mst197.
- URSENBACHER, S.; CARLSSON, M.; HELFER, V.; TEGELSTROM, H.; FUMAGALLI, L. (2006): Phylogeography and Pleistocene refugia of the adder (*Vipera berus*) as inferred from mitochondrial DNA sequence data. In: *Molecular ecology* 15 (11), S. 3425–3437. DOI: 10.1111/j.1365-294X.2006.03031.x.
- URSENBACHER, S.; GUILLON, M.; CUBIZOLLE, H.; DUPOUE, A.; BLOUIN-DEMERS, G.; LOURDAIS, O. (2015): Postglacial recolonization in a cold climate specialist in western Europe: patterns of genetic diversity in the adder (*Vipera berus*) support the central-marginal hypothesis. In: *Molecular ecology* 24 (14), S. 3639–3651. DOI: 10.1111/mec.13259.
- URSENBACHER, S.; MONNEY, J.-C.; FUMAGALLI, L. (2009): Limited genetic diversity and high differentiation among the remnant adder (*Vipera berus*) populations in the Swiss and French Jura Mountains. In: *Conserv Genet* 10 (2), S. 303–315. DOI: 10.1007/s10592-008-9580-7.

VÖLKL, W.; THIESMEIER, B. (2002): Die Kreuzotter. Ein Leben in festen Bahnen? mit 12 Tabellen. Bielefeld: Laurenti-Verl. (Zeitschrift für Feldherpetologie, 5).

[1] Verbreitungskarte modifiziert nach Atlas of amphibians and reptiles in Europe: Homepage der Societas Europaea Herpetologica; Verbreitungskarte Vipera berus, zu finden auf (Stand: Oktober 2016): http://www.seh-herpetology.org/sites/seh-herpetology.org/fil:es/uploads/atlas/Reptilia/Serpentes/Viperidae/Vipera_berus.pdf

[2] Suturzonen; modifizierte Karte nach HEWITT, G. (2001)’: Speciation, hybrid zones and phylogeography - or seeing genes in space and time. In: Molecular ecology 10 (3), S. 537–549. DOI: 10.1046/j.1365-294x.2001.01202.x.

[*] „BASIC LOCAL ALIGNMENT SEARCH TOOL“: Genbank zum Abgleichen und Erhalten der Genbankreferenzen, zu finden auf (Stand: Oktober 2016): <https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>

[~] Abbildung aus eigenen Aufnahmen

(...)' nach (...) modifizierte Abbildungen

7. Anhang

Anhang 1: Individuen von <i>Vipera berus</i> beim Sonnenbaden	50
Anhang 2: Typischer Lebensraum von <i>Vipera berus</i> in montanem Habitat.....	51
Anhang 3: Drei exemplarische Fundorte von <i>Vipera berus</i> am Geigelstein.....	52
Anhang 4: Stummelschwänze.....	53
Anhang 5: Geigelsteiner UG, Luftaufnahme	53
Anhang 6: im Zuge dieser Arbeit verwendete Laborutensilien.....	54
Anhang 7: Im Zuge der Laboraufbereitung verwendete Geräte, ihre Verwendung sowie der Herstellername.....	54
Anhang 8: Exemplarisches Rezept für 200 ml Extraktionspuffer	55
Anhang 9: Exemplarisches Rezept für PCR-Ansatz von 11,5 µl.....	55
Anhang 10: Exemplarisches Rezept für ExoSAP-Ansatz von 1,5 µl	55
Anhang 11: Exemplarisches Rezept für Big Dye-Ansatz von 10 µl	55
Anhang 12: Im Zuge der DNA-Aufbereitungen verwendete Chemikalien	56
Anhang 13: Thermocycler-Programm für Cyt- <i>b</i> , beste Ergebnisse wurden mit dem Biometra Cycler erzielt.....	57
Anhang 14: Probenkennungen, Beprobungsorte sowie Populationszuordnung in GenAlex für den Datensatz EID	57
Anhang 15: Probenkennungen, Beprobungsorte sowie Populationszuordnung in GenAlex für den Datensatz AID (Teil -1 2-)).....	58
Anhang 16: Probenkennungen, Beprobungsorte sowie Populationszuordnung in GenAlex für den Datensatz AID (Teil -2 2-)).....	59
Anhang 17: Kennung der in dieser Arbeit genutzten Proben, StructureID in den Analysen, Probenzuordnung der Datensätze für Kern-DNA-Analysen EID und AID sowie Beprobungsorte und Koordinaten (Teil -1 2-))	60
Anhang 18: Kennung der in dieser Arbeit genutzten Proben	61
Anhang 19: Cyt- <i>b</i> -Primer	62
Anhang 20: Msat-Primer	62
Anhang 21: IUPAC-Code	62
Anhang 22: Herkunft, Sample-ID und Genbankreferenzen	63
Anhang 23 : Haplotypeneinteilung nach Haploviewer für Haplotyp 1 (Teil -1 2-))	64
Anhang 24: Haplotypeneinteilung nach Haploviewer für Haplotyp 1 (Teil -2 2-))	65
Anhang 25: Haplotypeneinteilung nach Haploviewer für Haplotyp 2	65
Anhang 26: Haplotypeneinteilung nach Haploviewer für Haplotyp 3	65
Anhang 27: Haplotypeneinteilung nach Haploviewer für Haplotyp 4	65
Anhang 28: Haplotypeneinteilung nach Haploviewer für Haplotyp 5	66
Anhang 29: Haplotypeneinteilung nach Haploviewer für Haplotyp 6	66
Anhang 30: Haplotypeneinteilung nach Haploviewer für Haplotyp 7	66
Anhang 31: Haplotypeneinteilung nach Haploviewer für Haplotyp 8	66
Anhang 32: Haplotypeneinteilung nach Haploviewer für Haplotyp 9	67
Anhang 33: Haplotypeneinteilung nach Haploviewer für Haplotyp 10	67

Anhang 1: Individuen von *Vipera berus* beim Sonnenbaden im typischen Lebensraum.

[~]

Anhang 2: Typischer Lebensraum von *Vipera berus* in montanem Habitat. Aufnahme vom Geigelstein aus 2013.

[~]

Anhang 3: Drei exemplarische Fundorte von *Vipera berus* am Geigelstein.

[~]

Anhang 4: Stummelschwänze aufgrund der Inzuchtverhältnisse am Geigelstein.
Abbildung zeigt zwei verschiedene Individuen

Anhang 5: Geigelsteiner UG, Luftaufnahme aus GOOGLEEARTH, Hinweis auf die geringe Habitatsgröße der Population am Geigelstein

Anhang 6: im Zuge dieser Arbeit verwendete Laborutensilien

Geräteart	Gerätename	Hersteller
Pipette	Research pro 0,5-10µl	Eppendorf
Pipette	Research pro 2-20µl	Eppendorf
Pipette	Research pro 20-200µl	Eppendorf
Pipette	Research pro 100-1000µl	Eppendorf
Pipette (8-Kanal)	Research pro 0,5-10µl	Eppendorf
Pipette (8-Kanal)	Research pro 5-100µl	Eppendorf
Pipettenspitzen	10µl (weiß)	StarLab
Pipettenspitzen	200µl (gelb)	StarLab
Pipettenspitzen	1000µl (blau)	StarLab
Reaktionsgefäße	1,5ml	StarLab
PCR-Platte	Low Profile PCR-Plates 96x0,2ml	StarLab
PCR-Streifen	0,2ml 8-Strip PCR-Tube	StarLab
PCR-Folie	Adhesive PCR-Soil Seals	Thermo Scientific
Platten	ABI-Platten	Applied Biosystem

Anhang 7: Im Zuge der Laboraufbereitung verwendete Geräte, ihre Verwendung sowie der Herstellername

Verwendungszweck	Geräteart	Gerätename	Hersteller
DNA-Extraktion	Vortexer	Vortex	Scientific
		Genie2	Industries
	Zentrifuge	MiniSpin	Eppendorf
	Thermoschüttler	Mixing Block MB-102	
Gelelektrophorese	Elektrophoresekammer	Agagel Standard	Biometra
	UV-Photokammer	-	Peqlab
	Stromversorger	Standard Power Pack P25	Biometra
PCR	Thermocycler	T1 Thermocycler	Biometra
		GeneAmp PCR-System 9700	Applied Biosystems
	Zentrifuge	Centrifuge 5804	Eppendorf
	Zentrifuge	MiniSpin	Eppendorf
Msat- Fragmentlängenanalyse	Sequencer	ABI Prism®3130 Genetic Analyser	Applied Biosystems
		Centrifuge 5804	Eppendorf
	Thermocycler	GeneAmp PCR-System 9700	Applied Biosystems

Anhang 8: Exemplarisches Rezept für 200 ml Extraktionspuffer

Chemikalie	Menge [ml]
Tris (1M, ph 8)	2 ml
NaCl (5M)	4 ml
EDTA (0,5 M, ph 8)	4 ml
ddH ₂ O(steril)	190 ml

Anhang 9: Exemplarisches Rezept für PCR-Ansatz von 11,5 µl

Substanz	Menge [µl]
GoTaq Reaction Buffer (5x)	2,5
GoTaq Polymerase (5u/µl)	0,1
dNTPs	0,25
Primer (10µM)	jeweils 0,3
ddH ₂ O(steril)	8,05
Template-DNA	1

Anhang 10: Exemplarisches Rezept für ExoSAP-Ansatz von 1,5 µl

Substanz	Menge [µl]
Exonuklease I	0,0225
Shrimp alkalische Phosphatase (SAP)	0,06
ddH ₂ O(steril)	1,4175

Anhang 11: Exemplarisches Rezept für Big Dye-Ansatz von 10 µl

Substanz	Menge [µl]
Gereinigtes PCR-Produkt	1,5
Big Dye	0,5
Primer (3,3 µM)	1
5 x Sequenzierungspuffer	1,75
ddH ₂ O(steril)	5,25

Anhang 12: Im Zuge der DNA-Aufbereitungen verwendete Chemikalien

Verwendungszweck	Chemikalie	Hersteller
DNA-Extraktion	Trometamol (Tris)	Roth
	NaCl	Roth
	Proteinase K	Roth
	Isopropanol	Fluka
	Ethanol (EtOH)	Riedel de Hën
	Thylendiamintetraacetat(EDTA)	Applichem
	Natriumdodecylsulfat (SDS)	Applichem
PCR	GoTaq Reaction Buffer (5x)	Promega
	GoTaq Polymerase (5u/ μ l)	Promega
	dNTPs	Fermentas
	Primer (10 μ M)	Biomers
	Agarose	Roth
	Ethidiumbromid	Roth
Gelelektrophorese	Loading dye	Eigenherstellung
	MQ-H ₂ O	Sigma-Eldritch
	TLE-Puffer	Eigenherstellung
	100bp Größenstandard	Fermentas
	Lambda Größenstandard	Promega
Aufreinigung	Exonuklease I	NEB
	Shrimp Alkalische Phosphatase (SAP)	Promega
	Big Dye-Kit	ABI
Sequenzierungs-PCR	LIZ600_Größenstandard	Applied Biosystems
	HiDi	Applied Biosystems
Msat-Fragmentlängenanalyse	MQ-H ₂ O	Sigma-Eldritch
	HiDi	Applied Biosystems
	MQ-H ₂ O	Sigma-Eldritch

Anhang 13: Thermocycler-Programm für Cyt-*b*, beste Ergebnisse wurden mit dem Biometra Cycler erzielt

Programmteil	Temperatur	Zeitdauer	
Initiale Denaturierung	94°C	90 sek.	
Denaturierung	94°C	30 sek.	Zyklus (35x)
Annealing	55°C	40 sek.	
Elongation	72°C	60 sek.	
Finale Elongation	72°C	30 min.	
Storage	10°C		

Anhang 14: Probenkennungen, Beprobungsorte sowie Populationszuordnung in GenAlex für den Datensatz EID

Probenbezeichnung	Beprobungsorte	Population in GenAlex
E3	Inzell	Pop1
E5	Inzell	Pop1
E7	Inzell	Pop1
E56	Inzell	Pop1
E60	Inzell	Pop1
E63	Inzell	Pop1
E66	Inzell	Pop1
E69	Inzell	Pop1
E71	Inzell (neu)	Pop1
E100	Inzell (neu)	Pop1
E2	Breitmoos	Pop2
E75	Breitmoos	Pop2
E78	Breitmoos	Pop2
E81	Breitmoos	Pop2
E84	Breitmoos	Pop2
E86	Breitmoos	Pop2
E89	Breitmoos	Pop2
E94	Breitmoos	Pop2
E96	Breitmoos	Pop2
E12	Geigelstein	Pop3
E14	Geigelstein	Pop3
E17	Geigelstein	Pop3
E22	Geigelstein	Pop3
E27	Geigelstein	Pop3
E29	Geigelstein	Pop3
E36	Geigelstein	Pop3
E41	Geigelstein	Pop3
E45	Geigelstein	Pop3
E47	Geigelstein	Pop3
E49	Geigelstein	Pop3
E53	Geigelstein	Pop3

Anhang 15: Probenkennungen, Beprobungsorte sowie Populationszuordnung in GenAlex für den Datensatz AID (Teil -I|2-))

Probenbezeichnung	Beprobungsorte	Population in GenAlex
E3	Inzell	Pop1
E5	Inzell	Pop1
E7	Inzell	Pop1
E56	Inzell	Pop1
E60	Inzell	Pop1
E63	Inzell	Pop1
E66	Inzell	Pop1
E69	Inzell	Pop1
E71	Inzell (neu)	Pop1
E100	Inzell (neu)	Pop1
E2	Breitmoos	Pop1
E75	Breitmoos	Pop1
E78	Breitmoos	Pop1
E81	Breitmoos	Pop1
E84	Breitmoos	Pop1
E86	Breitmoos	Pop1
E89	Breitmoos	Pop1
E94	Breitmoos	Pop1
E96	Breitmoos	Pop1
E12	Geigelstein	Pop2
E14	Geigelstein	Pop2
E17	Geigelstein	Pop2
E22	Geigelstein	Pop2
E27	Geigelstein	Pop2
E29	Geigelstein	Pop2
E36	Geigelstein	Pop2
E41	Geigelstein	Pop2
E45	Geigelstein	Pop2
E47	Geigelstein	Pop2
E49	Geigelstein	Pop2
E53	Geigelstein	Pop2
be7	Uffing	Pop2
be8	Inzell	Pop2
be11	Huglfing	Pop2
be15	Lenggries	Pop2
be19	Ruhpolding	Pop2
be20	Sachsenkam	Pop2
be22	Friedenfels	Pop2
be83	Lunz/See	Pop2
be84	Erlaufsee	Pop2
be85	Rax	Pop2
be86	Schneeberg	Pop2

Anhang 16: Probenkennungen, Beprobungsorte sowie Populationszuordnung in GenAlex für den Datensatz AID (Teil -2|2-)

Probenbezeichnung	Beprobungsorte	Population in GenAlex
be88	Karnische Alpen	Pop2
be89	Sneznik	Pop2
be91	Stubachtal	Pop2
be90	Karawanken	Pop2
be92	Eisenerzer Alpen	Pop2
be93	Berchtesgaden	Pop2
be145	Rückholz	Pop2
be148	Rottau	Pop2
be150	Bernau	Pop2
be151	Mittenwald	Pop2
be165	Kochel	Pop2
be166	Ohlstadt	Pop2
be167	Wolfratshausen	Pop2
be168	Fischbachau	Pop2
Ekru10	Wasenmoos	Pop2
Ekru16	WengerMoor	Pop2
Ekru17	Tahlgauberg	Pop2
Ekru18	Jägerwiese	Pop2
Ekru1	Woerlemoos	Pop2
Ekru22	Kreuzbauernmoos	Pop2
Ekru24	Kienberg	Pop2
Ekru28	Bürmoos	Pop2
Ekru57	Lichtentann	Pop2
Ekru70	ObertumerSee	Pop2

Anhang 17: Kennung der in dieser Arbeit genutzten Proben, StructureID in den Analysen, Probenzuordnung der Datensätze für Kern-DNA-Analysen EID und AID sowie Beprobungsorte und Koordinaten (Teil -1|2-))

Probenkennung	Structure-ID	Datensatz, Kern-DNA	Land	Beprobungsorte	°N	°E
E3	1	EID AID	Deutschland	Inzell	47,765	12,737
E5	2	EID AID	Deutschland	Inzell	47,765	12,737
E7	3	EID AID	Deutschland	Inzell	47,765	12,737
E56	4	EID AID	Deutschland	Inzell	47,765	12,737
E60	5	EID AID	Deutschland	Inzell	47,765	12,737
E63	6	EID AID	Deutschland	Inzell	47,765	12,737
E66	7	EID AID	Deutschland	Inzell	47,765	12,737
E69	8	EID AID	Deutschland	Inzell	47,765	12,737
E71	9	EID AID	Deutschland	Inzell (neu)	47,77	12,733
E100	10	EID AID	Deutschland	Inzell (neu)	47,77	12,733
E2	11	EID AID	Deutschland	Breitmoos	47,761	12,768
E75	12	EID AID	Deutschland	Breitmoos	47,761	12,768
E78	13	EID AID	Deutschland	Breitmoos	47,761	12,768
E81	14	EID AID	Deutschland	Breitmoos	47,761	12,768
E84	15	EID AID	Deutschland	Breitmoos	47,761	12,768
E86	16	EID AID	Deutschland	Breitmoos	47,761	12,768
E89	17	EID AID	Deutschland	Breitmoos	47,761	12,768
E94	18	EID AID	Deutschland	Breitmoos	47,761	12,768
E96	19	EID AID	Deutschland	Breitmoos	47,761	12,768
E12	20	EID AID	Deutschland	Geigelstein	47,702	12,342
E14	21	EID AID	Deutschland	Geigelstein	47,702	12,342
E17	22	EID AID	Deutschland	Geigelstein	47,702	12,342
E22	23	EID AID	Deutschland	Geigelstein	47,702	12,342
E27	24	EID AID	Deutschland	Geigelstein	47,702	12,342
E29	25	EID AID	Deutschland	Geigelstein	47,702	12,342
E36	26	EID AID	Deutschland	Geigelstein	47,702	12,342
E41	27	EID AID	Deutschland	Geigelstein	47,702	12,342
E45	28	EID AID	Deutschland	Geigelstein	47,702	12,342
E47	29	EID AID	Deutschland	Geigelstein	47,702	12,342
E49	30	EID AID	Deutschland	Geigelstein	47,702	12,342
E53	31	EID AID	Deutschland	Geigelstein	47,702	12,342
be7	32	AID	Deutschland	Uffing	47,719	11,157
be11	33	AID	Deutschland	Huglfing	47,763	11,171
be15	34	AID	Deutschland	Lenggries	47,676	11,577
be19	35	AID	Deutschland	Ruhpolding	47,771	12,653
be20	36	AID	Deutschland	Sachsenkam	47,811	11,647
be22	37	AID	Deutschland	Friedenfels	49,885	12,104
be83	38	AID	Österreich	Lunz/See	47,856	15,046
be84	39	AID	Österreich	Erlaufsee	48,185	15,195
be85	40	AID	Österreich	Rax	47,702	15,677
be86	41	AID	Österreich	Schneeberg	47,787	15,915
be88	42	AID	Österreich	Karnische Alpen	46,631	13,164

Anhang 18: Kennung der in dieser Arbeit genutzten Proben, StructureID in den Analysen, Probenzuordnung der Datensätze für Kern-DNA-Analysen EID und AID sowie Beprobungsorte und Koordinaten (Teil -2|2-))

Probenkennung	Structure-ID	Datensatz, Kern-DNA	Land	Beprobungsorte	°N	°E
be89	43	AID	Slowenien	Sneznik	46,36	13,868
be91	44	AID	Österreich	Stubachtal	47,264	12,259
be90	45	AID	Austria	Karawanken	46,475	14,404
be92	46	AID	Österreich	Eisenerzer Alpen	47,535	14,916
be93	47	AID	Deutschland	Berchtesgaden	47,569	12,939
be145	48	AID	Deutschland	Rückholz	47,659	10,54
be148	49	AID	Deutschland	Rottau	47,795	12,415
be150	50	AID	Deutschland	Bernau	47,795	12,416
be151	51	AID	Deutschland	Mittenwald	47,444	11,265
be165	52	AID	Deutschland	Kochel	47,914	11,419
be166	53	AID	Deutschland	Ohlstadt	47,65	11,167
be167	54	AID	Deutschland	Wolfratshausen	47,933	11,433
be168	55	AID	Deutschland	Fischbachau	47,742	11,952
be8	56	AID	Deutschland	Inzell	47,766	12,758
Ekru10	57	AID	Österreich	Wasenmoos	47,885	13,28
Ekru16	58	AID	Österreich	WengerMoor	47,995	13,296
Ekru17	59	AID	Österreich	Tahlgauberg	47,853	13,39
Ekru18	60	AID	Österreich	Jägerwiese	47,981	13,396
Ekru1	61	AID	Österreich	Woerlemoos	47,996	13,29
Ekru22	62	AID	Österreich	Kreuzbauernmoos	48,137	13,574
Ekru24	63	AID	Österreich	Kienberg	47,94	13,256
Ekru28	64	AID	Österreich	Bürmoos	48,001	13,034
Ekru57	65	AID	Österreich	Lichtentann	48,045	13,376
Ekru70	66	AID	Österreich	ObertumerSee	48,121	13,201

Anhang 19: Cyt-*b*-Primer

Primerbezeichnung	Primer-Sequenz (5'-3')
Cyt b_F1	5`-TGAGGCCTGAAAAACCCACCGTTG-3
Cyt b_RC	5`-AGCTTCGTTTTACAAGAACGGTG-3

Anhang 20: Msat-Primer

Locus	Bezeichnung	AT	Label	Primer-Sequenz (5'-3')	Motiv	Typ
1	Vb-B18	52 C	Fam blau	TGCTGGTGGGAATCACAATG CACAAAAGCTGCCTGCAAAG	GA	Di
2	Vb-A8	55 C	Fam blau	ATTTACCATGCCTCCAGAA GGTACACTCATTGTGATGAAC	Ac(26)	Di
3	Vb-B09	58 C	Fam blau	GATGGCTTTGAGTGGCACAG CACAGAAATAGGCTGACTCC	GA	Di
4	Vb-D17	56 C	VIC grün	TTTCTGCCCCATTTTACGAC TGTAAGATGTTCCGAGTAGC	AAG	Tri
5	Vb-B11	58 C	VIC grün	GCAAATTATTTTTGGGGTAGG GAGATAGAGAACAAGTAGAGG	GA	Di
6	Vb-B10	55 C	NED sw	CGTGAGGTGTGTAATGAAG CTATTTGAATCCCACAGTG	GA	Di
7	Vb-D010	58 C	NED sw	GTCCTCCTTATCATCTATCC CCTGGGTGCTCTCTCAG	AAG	Tri
8	Vb-A11	58 C	PET rot	GGTCAGTAACATCAGTCTGC AGTCTTCCCTTACTTTGGCG	CA	Di
9	Vb-B02	58 C	PET rot	CTGAACAGAACAGGAGGAG GGAAAACGAAGCAGTCAGGC	GA	Di

Anhang 21: IUPAC-Code zur einheitlichen Benennung der Peaks der Elektropherogramme

IUPAC-Code	Bedeutung
A	Adenin
C	Cytosin
G	Guanin
T	Thymin
U	Uracil
R	Purin (A oder G)
Y	Pyrimidin (C,T oder U)
M	C oder A
K	T, U oder G
W	T, U oder A
S	C oder G
B	C, T, U oder G (Nicht A)
D	A, T, U oder G (Nicht C)
H	A, T, U oder C (Nicht G)
V	A,C oder G (Nicht T oder U)
N	Jede Base (A, C, G, T oder U)

Anhang 22: Herkunft, Sample-ID und Genbankreferenzen der für den Cyt-*b*-Stammbaum herangezogenen Genbankreferenzen und eigenen Proben

Herkunft	Sample-ID	GenbankID /Fundgebiet
Serbien	SEME29	DQ186073.1
Montenegro		
Bulgarien	BGR28	DQ186079.1
Tschechien	CZ21	DQ186057.1
Slowakei (1)	SVK24	DQ186056.1
Frankreich	FR18	DQ186034.1
Deutschland (I)	DE03	Rottau
Deutschland (I)	DE07	Ostallgäu Seeg
Schweden	SE35	DQ186041.1
Schweiz (a)	CH16	DQ186033.1
Norwegen	NO34	DQ186047.1
Dänemark	DK37	DQ186045.1
Finnland	FI32	DQ186049.1
Deutschland (II)	DE06	Kochel Loisachufer
Schweiz	CH17	DQ186031.1
Schweiz	CH15	DQ186033.1
Deutschland (II)	DE05	Mittenwald Brandalm
Deutschland (II)	DE01	Geigelstein
Polen	PLN22	DQ186059.1
Slowakei (2)	SVK23	DQ186060.1
Rumänien	ROU27	DQ186061.1
Schweiz (b)	CH14	DQ186067.1
Italien	IT41	DQ186070.1
Deutschland (III)	DE09	Inzell
Österreich	AT11	DQ186064.1
Slowenien (I)	SL25	DQ186071.1
Slowenien (I)	SL26	DQ186072.2
Spanien	ES42	DQ186030.1

Anhang 23 : Haplotypeneinteilung nach Haploviewer für Haplotyp 1 (Teil -1|2-)

Hp 1	Structure-ID	Klade	Probenkennung
	E47GEI	Nord	46
	E49GEI	Nord	49
	E53GEI	Nord	52
	N43093GEI	Nord	N43093
	N43094GEI	Nord	N43094
	N43095GEI	Nord	N43095
	E14GEI	Nord	15
	E17GEI	Nord	19
	E22GEI	Nord	23
	E36GEI	Nord	34
	BE149BER	Nord	Be149
	BE150BER	Nord	Be150
	BE23FRIE	Nord	Be23
	BE24FRIE	Nord	Be24
	BE25FRIE	Nord	Be25
	BE26FRIE	Nord	Be26
	BE12HUG	Nord	Be12
	BE163KOCH	Nord	Be163
	BE17LENG	Nord	Be17
	BE145RÜCK	Nord	Be145
	BE146RÜCK	Nord	Be146
	BE147RÜCK	Nord	Be147
	BE20Sach	Nord	Be20
	BE21Sach	Nord	Be21
	BE7Uff	Nord	Be7
	BE167WOLFR	Nord	Be167
	BE166Ohl	Nord	Be166
	EKRU7JÄWI	Nord	Ekru7
	EKRU18JÄWI	Nord	Ekru18
	EKRU25KIEBE	Nord	Ekru25
	EKRU30KIEBE	Nord	Ekru30
	EKRU41KIEBE	Nord	Ekru41
	EKRU56KIEBE	Nord	Ekru56
	EKRU22KREMO	Nord	Ekru22
	EKRU57LITA	Nord	Ekru57
	EKRU58LITA	Nord	Ekru58
	EKRU59LITA	Nord	Ekru59
	EKRU60LITA	Nord	Ekru60
	EKRU61LITA	Nord	Ekru61
	EKRU42TBERG	Nord	Ekru42
	EKRU43TBERG	Nord	Ekru43
	EKRU64TBERG	Nord	Ekru64
	EKRU15WAMO	Nord	Ekru15
	EKRU4WAMO	Nord	Ekru4
	EKRU9WAMO	Nord	Ekru9

Anhang 24: Haplotypeneinteilung nach Haploviewer für Haplotyp 1 (Teil -2|2-))

Hp 1	Structure-ID	Klade	Probenkennung
	EKRU12WAMO	Nord	Ekru12
	EKRU13WAMO	Nord	Ekru13
	EKRU14WAMO	Nord	Ekru14
	EKRU16WEMO	Nord	Ekru16
	EKRU54WEMO	Nord	Ekru54
	EKRU62WEMO	Nord	Ekru62
	EKRU26WEMO	Nord	Ekru26
	EKRU50WEMO	Nord	Ekru50
	EKRU52WEMO	Nord	Ekru52
	EKRU53WEMO	Nord	Ekru53
	EKRU1WOEMO	Nord	Ekru1
	EKRU69WOEMO	Nord	Ekru69
	EKRU8WOEMO	Nord	Ekru8
	EKRU23WOEMO	Nord	Ekru23
	EKRU33WOEMO	Nord	Ekru33
	EKRU34WOEMO	Nord	Ekru34
	EKRU35WOEMO	Nord	Ekru35
	EKRU36WOEMO	Nord	Ekru36
	EKRU28BÜMO	Nord	Ekru28
	EKRU29BÜMO	Nord	Ekru29
	EKRU31BÜMO	Nord	Ekru31
	EKRU39BÜMO	Nord	Ekru39
	EKRU48BÜMO	Nord	Ekru48
	EKRU72OTRU	Nord	Ekru71
	EKRU70OTRU	Nord	Ekru72

Anhang 25: Haplotypeneinteilung nach Haploviewer für Haplotyp 2

Hp 2	Structure-ID	Klade	Probenkennung
	EKRU46TBERG	Nord	Ekru46

Anhang 26: Haplotypeneinteilung nach Haploviewer für Haplotyp 3

Hp 3	Structure-ID	Klade	Probenkennung
	BE143SEEG	Nord	Be143
	BE144SEEG	Nord	Be144

Anhang 27: Haplotypeneinteilung nach Haploviewer für Haplotyp 4

Hp 4	Structure-ID	Klade	Probenkennung
	BE161KOCH	Nord	Be161
	BE164KOCH	Nord	Be164

Anhang 28: Haplotypeneinteilung nach Haploviewer für Haplotyp 5

Hp 5	Structure-ID	Klade	Probenkennung
	BE15LENG	Nord	Be15
	BE18LENG	Nord	Be18

Anhang 29: Haplotypeneinteilung nach Haploviewer für Haplotyp 6

Hp 6	Structure-ID	Klade	Probenkennung
	BE16LENG	Nord	Be16

Anhang 30: Haplotypeneinteilung nach Haploviewer für Haplotyp 7

Hp 7	Structure-ID	Klade	Probenkennung
	E3INZ	Süd	4
	EH3INZ	Süd	EH3
	E5INZ	Süd	5
	E7INZ	Süd	7
	E56INZ	Süd	55
	E60INZ	Süd	58
	E63INZ	Süd	61
	E69INZ	Süd	67
	E71INZ	Süd	70
	E1BREI	Süd	1
	E75BREI	Süd	73
	E78BREI	Süd	76
	E84BREI	Süd	82
	E89BREI	Süd	89
	E94BREI	Süd	92
	E96BREI	Süd	95

Anhang 31: Haplotypeneinteilung nach Haploviewer für Haplotyp 8

Hp 8	Structure-ID	Klade	Probenkennung
	BE168FIBACH	Nord	Be168

Anhang 32: Haplotypeneinteilung nach Haploviewer für Haplotyp 9

Hp 9	Structure-ID	Klade	Probenkennung
	EKRU65TBERG	Nord	Ekru65
	EKRU66TBERG	Nord	Ekru66
	EKRU67TBERG	Nord	Ekru67
	EKRU68TBERG	Nord	Ekru68
	EKRU19TBERG	Nord	Ekru19
	EKRU44TBERG	Nord	Ekru44
	EKRU45TBERG	Nord	Ekru45

Anhang 33: Haplotypeneinteilung nach Haploviewer für Haplotyp 10

Hp 10	Structure-ID	Klade	Probenkennung
	KC176748	Outgroup	<i>Vipera seoanei</i>

